

Dagactiviteiten voor mensen met dementie

Gemeente Harlingen

Projectleider Ivy Lilian Nettekoven

Rapportage en Plan van Aanpak Dagactiviteiten Dementie

Inhoud

H1: Inleiding.....	5
1.1: Opgave en aanpak	5
1.2: Versterken van de sociale basis.....	5
1.3: Mantelzorg centraal	6
1.4: Opbouw van het rapport	6
H2: Theoretisch kader	7
2.1: Zinvolle dagactiviteiten en daginvulling bij dementie	7
2.2: Wat is dementie?	7
2.3: Mantelzorg.....	8
H3: Onderzoeksmethode en opbouw van het rapport	9
3.1: Literatuur- en documentstudie.....	9
3.2: Behoeftanalyse.....	9
3.3: Vertaling naar plan van aanpak.....	9
H4: Verkenning dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in gemeente Harlingen	10
4.1: Inleiding	10
4.2: Demografische context.....	10
4.2.1: Vergrijzing in Nederland en Friesland.....	10
4.2.2: Gemeente Harlingen: groei ouderen, krimp jongeren	10
4.3: Dementie als volksziekte	11
4.4: Woonvormen en zorg	12
4.4.1: Thuis versus instelling	12
4.5: Mantelzorg.....	12
4.5.1: Omvang en kenmerken	12
4.5.2: Zorgbelasting in Friesland – cijfers 2024	12
4.6: Dagactiviteiten en perspectieven.....	13
4.6.1: Huidig aanbod in de gemeente Harlingen.....	13

4.6.2: Wetenschappelijke inzichten	13
4.7: Conclusie	14
H5: Resultaten behoefteanalyse.....	15
5.1: Behoeft inwoners met dementie	16
5.2: Geïndiceerde dagactiviteiten	20
5.3: Samenwerking	23
5.4: Mantelzorg.....	26
5.5: Inwoners met een migratieachtergrond	29
5.6: Inspirerende initiatieven	30
5.7: Conclusie	32
H6: Plan van aanpak.....	34
6.1: Maatschappelijke betrokkenheid & signalering	35
6.1.1: Doelstelling.....	35
6.1.2: Aanpak en stappen	35
6.2: Heldere en zichtbare communicatie.....	37
6.2.1: Doelstelling.....	37
6.2.2: Aanpak en stappen	37
6.3: Ondersteuning van mantelzorgers	40
6.3.1: Doelstellingen	40
6.3.2: Aanpak en stappen	40
6.3.3: Randvoorwaarden	41
6.3.4: Verwachte effecten	42
6.4: Samen investeren in samenwerking	43
6.4.1: Doelstelling.....	43
6.4.2: Aanpak en stappen	43
6.4.3: Verwachte resultaten.....	44
6.5: Geïndiceerde dagactiviteiten	45
6.5.1: Aanpak en stappen	45
6.5.2: Verwachte resultaten.....	46
6.6: Ontmoeting en dagactiviteiten.....	47
6.6.1: Inleiding	47
6.6.2: Doelstelling.....	47

6.6.3: Aanpak en stappen	47
6.6.4: Verwachte resultaten.....	48
H7: Literatuurlijst	49
H8: Bijlagen	51
Bijlage 1 Gespreksleidraad interviews en focusgroepen Interviewleidraad doelgroep mantelzorgers. Groen is nice to know.	51
Bijlage 2 Gespreksleidraad interviews en focusgroepen Interviewleidraad doelgroep inwoners met dementie.....	56
Bijlage 3 Bijeenkomst Odensehuis	60
Bijlage 4: Infographic dementie.....	61

Het doet zo'n pijn
als we samen zijn
en je me niet meer kent,
of niet weet wie of waar je bent.

Dat maakt me zo triest en machteloos boos
en dan word ik soms zo wanhopig moedeloos.
Want jij bent jij niet meer
en dat doet zo'n zeer.

Je loopt aarzelend en krom.
Je vindt jezelf dom,
omdat er vanalles niet meer gaat,
en dan word je kwaad.

Het is alsof die vreselijke dementie
je heeft verplaatst in een andere dimensie.
Twee werelden die elkaar soms nog raken
en waar we dan weer even contact kunnen maken.

Al is het maar een enkele keer.
Dan ben ik zo blij want je kent me weer.
En plots kom je met een grap, een lach
of een gevatte kwinkslag.

Dan zie ik jou weer helemaal in je ogen
en dat doet telkens mijn tranen weer drogen.
Want ik weet dat je me graag ziet,
al weet je het zo dikwijls zélf niet.

Maar plots lijkt het of ik in je ogen verander
en dan zie je ineens een ander
en loop je weer verward rond, op zoek...
door die verdomde Lewy Body vloek

Maar je weet dat ik nog altijd van je hou,
en dat zo lang er nog een stukje in zit van jou
ik je nooit helemaal kan en zal wegdoen,
want dat heb ik je beloofd toen!

Al hebben we nu nog elkaar,
toch weegt de eenzaamheid soms zò zwaar.
Dan ween ik nog maar eens de ogen uit m'n kop.
En krabbel daarna gewoon terug rechtop...

Ik mis je zo....

H1: Inleiding

Nederland vergrijst in hoog tempo: het aantal ouderen én het aantal mensen met een zorgvraag neemt gestaag toe. Landelijk is inmiddels ongeveer 9% van de bevolking 75 jaar of ouder. In Friesland ligt dit aandeel met 11% al hoger, en in gemeente Harlingen zelfs op 13%. Deze zogenoemde dubbele vergrijzing, een groeiend aantal ouderen in combinatie met een stijgende gemiddelde leeftijd, heeft grote gevolgen voor de zorg.

Dementie vormt daarbij een van de meest urgente uitdagingen. Het aantal mensen met deze aandoening stijgt onvermijdelijk. Ook in Harlingen wordt een forse toename verwacht. Onderzoeksbureau Movisie baseerde zich voor een prognose op gegevens van het CBS, MantelzorgNL en Alzheimer Nederland. De cijfers zijn weliswaar indicatief, maar schetsen een duidelijk beeld van de groei die ons te wachten staat.

De gemeente telt ongeveer 16.200 inwoners (CBS, 2024). In 2023 leefden hier naar schatting ongeveer 350 mensen met dementie, en voor 2040 wordt een toename tot ongeveer 680 personen voorspeld (Alzheimer Nederland/ABF Research, 2024).

1.1: Opgave en aanpak

De gemeente Harlingen vindt het essentieel om hier tijdig en doordacht op in te spelen. Met steun van een ZonMw-subsidie wordt daarom ingezet op de ontwikkeling van passende dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie.

Samen met professionals, inwoners en andere betrokkenen is onderzocht welke vormen van daginvulling het beste aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van deze doelgroep. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de positie van mantelzorgers. Het aantal (over)belaste mantelzorgers zal de komende tien jaar sterk stijgen, terwijl het tekort aan zorgprofessionals aanhoudt. Mantelzorgers zijn daardoor onmisbaar, maar tegelijk kwetsbaar. Het is van groot belang dat zij voldoende ondersteuning krijgen om hun waardevolle rol te kunnen blijven vervullen.

1.2: Versterken van de sociale basis

Het versterken van de sociale basis is een speerpunt in het strategisch beleidskader van de gemeente Harlingen. Het doel is voorzieningen in het voorliggend veld beter te laten aansluiten op de behoeften van mensen met beginnende dementie en hun naasten. Zo wordt hun kwaliteit van leven verbeterd en kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig functioneren binnen de samenleving.

Door sociale cohesie en betrokkenheid te vergroten, ontstaat een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen. Dit uitgangspunt is vastgelegd in onder meer de nota Gezond Vitaal en het plan van aanpak GALA. De resultaten van dit project sluiten hierop aan en vormen een integraal onderdeel van de bredere beleidsinzet. Tijdens het project zijn al werkenderwijs belangrijke beleidsaanpassingen voor inwoners met dementie en hun mantelzorgers opgenomen in de sport- en cultuurnota, het beleidsplan en uitvoeringsplan ontmoetingsplekken en het beleidsplan mantelzorgondersteuning. Het uiteindelijke streven is een stevige sociale infrastructuur waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers zich gesteund weten en actief kunnen deelnemen.

1.3: Mantelzorg centraal

Steeds minder mensen moeten voor steeds meer ouderen zorgen. Deze ontwikkeling zet de huidige zorgstructuur onder grote druk en vergroot de noodzaak voor goed afgestemde ondersteuning en dagactiviteiten. Het programma voor dagactiviteiten biedt verlichting voor mensen met dementie én hun mantelzorgers. Het ondersteunt mantelzorgers door sociale netwerken te versterken, eenzaamheid te verminderen en hun draagkracht te vergroten. Het bereiken van mantelzorgers en het aansluiten bij hun specifieke behoeften is daarom een belangrijk speerpunt in het plan van aanpak.

De gemeente werkt toe naar een gedeelde visie en een toekomstbestendig plan van aanpak. De beweging gaat van zorgen voor naar werken aan gezondheid, met een duidelijke verankering in het strategisch beleidsplan. Dit rapport presenteert de uitkomsten van het onderzoek en vertaalt deze naar concrete acties. Het document kwam tot stand in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers, mensen met dementie en hun naasten

1.4: Opbouw van het rapport

- Hoofdstuk 2 bevat het theoretisch kader zinvolle dagactiviteiten, dementie en mantelzorg
- Hoofdstuk 3 bevat de onderzoeksmethode.
- Hoofdstuk 4 bevat de verkenning in de demografische context op basis van de literatuur.
- Hoofdstuk 5 bevat de behoefteanalyse op basis van gesprekken met inwoners, formele en informele netwerken.
- Hoofdstuk 6 bevat het plan van aanpak: concrete aanbevelingen en vervolgstappen.

H2: Theoretisch kader

2.1: Zinvolle dagactiviteiten en daginvulling bij dementie

Zinvolle activiteiten en kwaliteit van leven

Voor mensen met dementie én voor hun naasten, zijn betekenisvolle dagactiviteiten van groot belang. Ze dragen bij aan het behoud van gezondheid, houden sociale contacten levend en helpen omgaan met de gevolgen van de ziekte. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt steeds weer dat mensen met dementie een hogere kwaliteit van leven ervaren wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan bezigheden en in contact blijven met anderen. Sociale participatie is hierbij cruciaal. Het aanbieden van een zinvolle daginvulling creëert mogelijkheden om actief mee te doen én geeft mantelzorgers tijdelijk lucht.

Zingeving ontstaat wanneer activiteiten zowel betekenisvol als sociaal zijn. Persoonsgerichte zorg vraagt daarom dat mensen met dementie ruimte krijgen voor eigen initiatief en de kans om van waarde te zijn voor anderen. Het gevoel ertoe te doen, draagt in hoge mate bij aan hun welbevinden. Ook mantelzorgers profiteren: een goed aanbod van dagactiviteiten kan een waardevol moment van respijt bieden, waardoor de zorg in de thuissituatie langer vol te houden is.

Wat verstaan we onder zinvolle dagactiviteiten?

Het begrip omvat activiteiten die plezier en ontspanning geven, waardering oproepen, het gevoel van nut versterken of het lerend vermogen prikkelen. We sluiten aan bij de definitie van Mensink en Van der Roest, die overeenkomt met een internationale conceptanalyse van *meaningful activities* voor ouderen met dementie. De belangrijkste kenmerken zijn:

- De activiteit is plezierig;
- Zij sluit aan bij iemands interesses en vaardigheden;
- Zij is verbonden aan een voor de persoon relevant doel;
- Zij heeft een uitnodigend, aantrekkelijk karakter (*engaging*);
- Zij weerspiegelt de persoonlijke identiteit van de betrokkene.

Wanneer dergelijke activiteiten onderdeel zijn van geïndiceerde zorg, wordt vaak gesproken van “*dagbesteding*”. Veel inwoners ervaren dit woord echter als zwaar of negatief. Positievere termen zoals “*dagactiviteiten*” of “*zinvolle daginvulling*” sluiten doorgaans beter aan bij de beleving van betrokkenen. In dit rapport hanteren we daarom deze laatste definities.

2.2: Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig aandoeningen waarbij de hersenen informatie niet goed meer verwerken. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm. Bij dementie raken zenuwcellen of hun verbindingen beschadigd, waardoor het denken, het geheugen en het gedrag geleidelijk veranderen.

In de beginfase vallen meestal geheugenproblemen het meest op. Later ontstaan stoornissen in taal en denkvermogen en kunnen persoonlijkheid en gedrag veranderen. Naarmate de ziekte voortschrijdt, verliest de persoon met dementie steeds meer regie over het eigen leven en groeit de afhankelijkheid van anderen. Het verloop verschilt sterk per individu: sommigen gaan snel achteruit, terwijl anderen nog jaren een redelijk normaal leven leiden. Uiteindelijk

leidt dementie tot ernstige verzwakking en overlijden vaak als gevolg van bijkomende ziekten of infecties.

De kans op dementie neemt toe met de leeftijd: bijna driekwart van de mensen met dementie is ouder dan 75 jaar. Toch kan de aandoening ook vóór het 65e levensjaar ontstaan; dit wordt “dementie op jonge leeftijd” genoemd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behoort 6–9% van alle mensen met dementie tot deze jongere groep. Vroegtijdige herkenning is juist bij hen van groot belang, omdat behandeling in een vroege fase meer mogelijkheden biedt.

2.3: Mantelzorg

Mantelzorgers zijn een onmisbare pijler van onze samenleving. Doordat mensen langer thuis wonen – vaak met complexere zorgvragen – en formele zorg onder druk staat door bezuinigingen en personeelstekorten, neemt de noodzaak én de belasting van mantelzorg toe. Mantelzorgers zetten hun eigen leven vaak (tijdelijk) opzij om een naaste te ondersteunen en zijn daarmee tegelijk onmisbaar en kwetsbaar.

Zorg voor iemand met dementie geldt als een van de zwaarste vormen van mantelzorg. De zorg wordt langdurig, intensief en veelzijdig, zeker wanneer het gaat om een inwonende partner (Zorg voor Beter, 2025). De progressie van de ziekte, gedragsveranderingen en psychiatrische symptomen vergroten de fysieke én emotionele belasting. Naarmate de dementie verergert, neemt de zorgintensiteit toe en kan de mantelzorger overbelast raken. Meer dan de helft ervaart hoge druk; ongeveer 3% meldt daadwerkelijke overbelasting (Alzheimer Nederland).

De gevolgen zijn ingrijpend. Het verschuiven van een gelijkwaardige partnerrelatie naar een zorgrelatie kan veel verdriet en onzekerheid oproepen (Fries Sociaal Planbureau, 2016). Onbegrip of misverstanden in de omgeving versterken dit nog. Wanneer mantelzorgers de zorg niet meer kunnen dragen, is opname in een zorginstelling vaak de enige optie.

Ook de demografische ontwikkelingen maken de situatie nijpend. In Nederland zorgen naar schatting 800.000 mensen voor een naaste met dementie (Vektis, 2022). Tegelijk krimpt in de gemeente Harlingen de groep potentiële mantelzorgers. Tussen 2025 en 2040 daalt de verhouding mantelzorggevers (50–65 jaar) ten opzichte van mantelzorgontvangers (85+) van 7,5 naar 3,2. Dat betekent dat steeds minder mensen voor steeds meer ouderen moeten zorgen – een trend die de huidige zorgstructuur onder grote druk zet en de noodzaak voor goed afgestemde ondersteuning en dagactiviteiten alleen maar groter maakt.

H3: Onderzoeksmethode en opbouw van het rapport

Om de behoeften en mogelijkheden rond dagactiviteiten goed in kaart te brengen, is een meerstaps aanpak gevolgd:

3.1: Literatuur- en documentstudie

Eerst is een brede verkenning uitgevoerd op basis van literatuur en bestaande statistieken. Deze fase leverde een overzicht van demografische trends, inzichten over zinvolle dagactiviteiten en gegevens over mantelzorg.

3.2: Behoefteanalyse

Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met inwoners met dementie, hun mantelzorgers en diverse formele en informele ketenpartners. Er zijn themabijeenkomsten en focusgroepen georganiseerd en er zijn interviews en vragenlijsten gebruikt. Zo kwamen duidelijke wensen, zorgen en visies naar voren over het huidige en gewenste aanbod van dagactiviteiten.

3.3: Vertaling naar plan van aanpak

De bevindingen uit literatuur en behoefteanalyse zijn samengebracht in een concreet plan van aanpak met aanbevelingen voor beleid en uitvoering.

H4: Verkenning dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in gemeente Harlingen

4.1: Inleiding

De gemeente Harlingen staat, net als veel andere Nederlandse regio's, voor de uitdaging van een snel vergrijzende bevolking en een toenemende zorgvraag. Eén van de meest urgente thema's daarbij is de groei van het aantal inwoners met dementie.

Deze verkenning schetst de huidige situatie in de gemeente Harlingen, plaatst deze in een Friese en landelijke context en biedt bouwstenen voor toekomstig beleid en praktische uitvoering.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vroegtijdige en zinvolle dagactiviteiten niet alleen de kwaliteit van leven verbeteren, maar ook opname in een zorginstelling kunnen uitstellen (Vilans, 2024; RIVM, 2024). Dit maakt een breed en innovatief aanbod van dagactiviteiten essentieel voor een toekomstbestendig lokaal beleid.

4.2: Demografische context

Nederland vergrijst in hoog tempo. In 2024 was 22,3% van de bevolking 65 jaar of ouder; CBS-prognoses voorzien bijna 30% in 2040 (CBS, 2024a). Friesland kent een dubbele vergrijzing: het aandeel ouderen stijgt én de levensverwachting neemt toe, waardoor meer mensen langer met chronische aandoeningen zoals dementie leven (Baâdoudi et al., 2023). Onderzoek laat zien dat zo'n demografische verschuiving vraagt om preventieve en activerende zorgvormen, bijvoorbeeld dagactiviteiten die beweging, natuur en sociale interactie combineren (de Bruin et al., 2023). Ter vergelijking: in 2020 was 21,7% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder; in 2040 zal dit naar verwachting oplopen tot bijna 30% (CBS, 2021).

4.2.1: Vergrijzing in Nederland en Friesland

Nederland vergrijst in hoog tempo. In 2024 was 22,3% van de bevolking 65 jaar of ouder; CBS-prognoses voorzien bijna 30% in 2040 (CBS, 2024a). Friesland kent een dubbele vergrijzing: het aandeel ouderen stijgt én de levensverwachting neemt toe, waardoor meer mensen langer met chronische aandoeningen zoals dementie leven (Baâdoudi et al., 2023). Onderzoek laat zien dat zo'n demografische verschuiving vraagt om preventieve en activerende zorgvormen, bijvoorbeeld dagactiviteiten die beweging, natuur en sociale interactie combineren (de Bruin et al., 2023). Ter vergelijking: in 2020 was 21,7% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder; in 2040 zal dit naar verwachting oplopen tot bijna 30% (CBS, 2021).

4.2.2: Gemeente Harlingen: groei ouderen, krimp jongeren

De gemeente telt ongeveer **16.200 inwoners** (CBS, 2024). De gemeente Harlingen is een krimpregio waar de gevolgen van vergrijzing extra zichtbaar zijn:

- Het aantal 75-plussers steeg tussen 2017 en 2024 met ongeveer 50% (Planbureau Fryslân, 2024).
- Er is sprake van ontgroening: tussen 2017 en 2022 vertrokken netto 220 jongeren (<45 jaar), terwijl er juist een instroom was van 570 binnenlandse en 65 buitenlandse 50-plussers (Planbureau Fryslân, 2023).
- Het aandeel ouderen ligt boven het landelijk gemiddelde: de gemeente telt 32% meer 65-plussers dan gemiddeld in Nederland en dit verschil loopt naar verwachting op tot 36% in 2050 (Planbureau Fryslân, 2023).
- Het aandeel 65-plussers ligt nu al ruim 30% boven het landelijk gemiddelde en zal richting 2050 verder toenemen (Planbureau Fryslân, 2024).
- Het aandeel 15–44-jarigen ligt 17% lager dan het landelijk gemiddelde en daalt verder tot –23% in 2050.

Figuur 1: Bevolkingssamenstelling Nederland en gemeente Harlingen, 2024¹

Met opmerkingen [JR1]: Voetnoot mag niet icm APA bronvermelding toch?

De stijgende zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel – in 2030 verwacht op 9–10% – maken het noodzakelijk om mantelzorgers te ondersteunen en dagactiviteiten te benutten als middel om de formele zorg te ontlasten (Friese Zorgorganisaties, 2024). Wetenschappelijke studies benadrukken dat goed georganiseerde dagactiviteiten het aantal crisisopnames kunnen beperken en zo ook druk op professionals verminderen (Vilans, 2024).

4.3: Dementie als volksziekte

Dementie is een van de snelst groeiende volksziekten. RIVM-prognoses laten zien dat in 2040 ongeveer 330.000 mensen in Nederland met dementie leven (RIVM, 2023). Ongeveer 8% van de 65-plussers heeft dementie; boven de 90 jaar is dat meer dan 40% (Alzheimer Nederland, 2024).

¹ <https://www.planbureaufryslan.nl/monitoren/bevolking/>

Internationale studies tonen dat een gestructureerd dagprogramma, afgestemd op iemands persoonlijke interesses, cognitieve achteruitgang kan afremmen en gedragsproblemen vermindert (Kitwood, 2022; Phinney et al., 2022). Dit ondersteunt het belang van een rijk aanbod van dagactiviteiten in de gemeente Harlingen.

4.4: Woonvormen en zorg

4.4.1: Thuis versus instelling

Dementie bemoeilijkt zelfstandig wonen. Slechts een derde van de 65-plussers met dementie kan langdurig zelfstandig wonen, tegenover driekwart van de ouderen zonder ernstige gezondheidsproblemen (SCP, 2017).

In de gemeente Harlingen woonden in 2020 292 mensen met dementie, waarvan 205 thuis en 87 in een instelling. Gemiddeld woont 68% thuis (DataFryslân, 2023). Beleid gericht op zelfredzaamheid zorgt ervoor dat mensen langer thuis wonen; in 2024 woont circa 70% van de mensen met dementie nog thuis (DataFryslân, 2024).

In 2050 zal naar verwachting 37% van de mensen met dementie in een instelling verblijven, een stijging van 6% ten opzichte van 2020 (Vektis, 2022).

Wetenschappelijk bewijs laat zien dat groene dagbesteding – activiteiten in de natuur of op zorgboerderijen – stress verlaagt, stemming verbetert en fysieke achteruitgang vertraagt, waardoor opname in een instelling kan worden uitgesteld (RIVM, 2024).

4.5: Mantelzorg

4.5.1: Omvang en kenmerken

Mantelzorg is de spil in de zorg voor mensen met dementie. In 2023 verleende 13% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder mantelzorg (1,9 miljoen mensen), gemiddeld 13 uur per week (CBS, 2024; SCP, 2023).

Het aantal potentiële mantelzorgers daalt landelijk tot 2040, en in de gemeente Harlingen nog sterker. Door de dubbele vergrijzing moeten steeds minder mensen voor steeds meer ouderen zorgen. Jongeren en starters verlaten de gemeente structureel (Planbureau Fryslân, 2024), terwijl instroom in zorginstellingen later plaatsvindt en het personeelstekort groeit.

Onderzoek toont dat deelname aan dagactiviteiten mantelzorgers ontlast en hun draagkracht vergroot, zeker wanneer digitale hulpmiddelen en respijtzorg worden ingezet (Kenniscentrum Digitale Zorg, 2024; Dementiemonitor, 2024).

4.5.2: Zorgbelasting in Friesland – cijfers 2024

Uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2024 (Nivel & Alzheimer Nederland) blijkt voor Friesland:

- 37 uur per week gemiddeld aan zorg wordt gegeven door mantelzorgers (ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde).
- 47% is de enige mantelzorger voor de persoon met dementie (landelijk 40%).
- 14% ervaart de zorg als zeer zwaar of is overbelast (landelijk 13%).
- 25% denkt de zorg nog maximaal één jaar te kunnen volhouden (landelijk 29%).
- 19% van de werkende mantelzorgers heeft minder moeten gaan werken vanwege de zorg (landelijk 20%).

Met opmerkingen [JR2]: Fryslân

Mantelzorgers waarderen hun leven gemiddeld met een 6,9 (landelijk 6,7) en ervaren bij 40% dat de zorg een negatieve invloed op het sociale leven heeft (landelijk 37%). Ongeveer 67% voelt zich begrepen door de directe omgeving en 56% krijgt hulp als zij daar om vragen (landelijk respectievelijk 72% en 65%).

Gebruik van ondersteuning:

- 71% maakt gebruik van casemanagement dementie (landelijk 84%).
- Het totaal aanbod van zorg en ondersteuning wordt gewaardeerd met een 7,5 (landelijk 7,6).
- 19% geeft aan dat de persoon met dementie het afgelopen jaar minder zorg kreeg door personeelstekort (landelijk 23%).

Met opmerkingen [JR3]: Overal in document procent meteen achter getal (volgens mij is dat in rapporten volgens officiële spelling de bedoeling)

Prognose Harlingen

Het mantelzorgpotentieel daalt door vergrijzing en vertrek van jongeren. In de gemeente Harlingen zullen naar verwachting in 2050 minstens 700 mantelzorgers actief zijn. Tegen 2040 zal bijna iedere inwoner iemand in de directe omgeving kennen die met dementie te maken heeft (Zorg voor Beter, 2025). Dit benadrukt de urgentie van goede ondersteuning voor mantelzorgers en sluit aan bij studies die aantonen dat laagdrempelige dagactiviteiten mantelzorgers aanzienlijk kunnen ontlasten.

4.6: Dagactiviteiten en perspectieven

4.6.1: Huidig aanbod in de gemeente Harlingen

Inwoners maken vooral gebruik van Slachtehiem Recreatie en Noorderbreedte ('t Anker). Kleinschalige aanbieders zijn o.a. TIKK Dagbesteding, Stichting BEZINNZorg, GGZ Friesland, Alliade, Zorgcentrum Het Bildt, DEI dagbesteding & integratie, Zorgboerderij Donia State Wester B.V., De Kans Nr. 2 B.V., Samen Leuker en Zorgboerderij De Buorren. Sinds 2024 biedt het Odensehuis Harlingen een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mantelzorgers. Inwoners waarderen vooral locaties die goed bereikbaar zijn en afwisselende activiteiten in een natuurlijke omgeving bieden.

De literatuur benadrukt dat juist een mix van groene, bewegingsgerichte en persoonsgerichte activiteiten het meeste effect heeft op stemming en cognitief functioneren (de Bruin et al., 2023; Kitwood, 2022).

4.6.2: Wetenschappelijke inzichten

- Persoonsgerichte benadering vermindert onrust en bevordert zelfwaardering (Kitwood, 2022).
- Groene dagbesteding en beweging – zoals tuinieren, wandelen en fietsgroepen – verbeteren stemming en slaap en vertragen functionele achteruitgang (RIVM, 2024; de Bruin et al., 2023).
- Digitale innovaties zoals online ontmoetingen en domotica vergroten participatie en ontlasten mantelzorgers (Kenniscentrum Digitale Zorg, 2024).
- Sociale inclusie via buurtgerichte activiteiten vermindert isolement en stigma (Phinney et al., 2022).

- Kosten-batenanalyse toont dat vroege inzet van dagactiviteiten totale zorgkosten verlaagt door uitstel van opname (Vilans, 2024).

4.7: Conclusie

De gemeente Harlingen staat door dubbele vergrijzing, ontgroening en migratie voor een fors toenemende en veranderende zorgvraag. De combinatie van demografische data en wetenschappelijk onderbouwde inzichten over het nut van dagactiviteiten, mantelzorgondersteuning en groene, digitale en sociaal inclusieve programma's biedt stevige bouwstenen voor een concreet plan van aanpak in samenwerking met inwoners, mantelzorgers en ketenpartners.

H5: Resultaten behoefteanalyse

Voor de behoefteanalyse zijn we in gesprek gegaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit hebben we gedaan via persoonlijke interviews. Om structuur te geven aan de gesprekken is, in samenwerking met betrokken partners (zie bijlage 1), een vragenlijst opgesteld. In totaal zijn 49 vragenlijsten ingevuld: 24 door mensen met dementie en 25 door mantelzorgers.

De gesprekken zijn gevoerd door de gemeente, casemanagers, gebiedsteamwerkers, wijkverpleegkundigen, Connexa en het Odensehuis. Vaak vonden deze gesprekken plaats tijdens een gepland huisbezoek, waardoor het voor de deelnemers vertrouwd en veilig aanvoelde. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd tijdens bijeenkomsten of dagactiviteiten, zoals het Alzheimer Café of een bezoek aan het Odensehuis. Ook zijn interviews gebruikt bij het Odensehuis en tijdens de evaluatie van partnergespreksgroepen en focusgroepen mantelzorg.

Er is bewust gekozen voor persoonlijke gesprekken met mensen met dementie én hun mantelzorgers. We wilden hun eigen ervaringen en verhalen horen, in plaats van uitsluitend informatie te verzamelen via professionals of organisaties. Mensen met dementie en hun mantelzorgers weten immers zelf het beste wat voor hen belangrijk is en waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Interviews bleken hiervoor de meest geschikte methode. In een persoonlijk gesprek is er ruimte om rustig door te praten, vragen verder toe te lichten en echt stil te staan bij wat iemand wil vertellen. Waar een schriftelijke vragenlijst vaak beperkt blijft tot korte antwoorden, maken interviews het mogelijk om meer nuance, emoties en persoonlijke beleving naar voren te brengen. Dit maakt de resultaten rijker en betekenisvoller.

Bovendien sluiten persoonlijke gesprekken goed aan bij de situatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het tempo kan worden aangepast, er kan extra uitleg of herhaling worden geboden, en de interviewer kan inspelen op de omstandigheden. Omdat veel gesprekken plaatsvonden tijdens een huisbezoek of een vertrouwde activiteit, voelden deelnemers zich veilig en op hun gemak. Dit maakte het makkelijker om open hun ervaringen en zorgen te delen.

Door te kiezen voor interviews krijgen mensen met dementie én hun mantelzorgers een eigen stem in het onderzoek. Hun inbreng helpt niet alleen om een eerlijk en volledig beeld te schetsen van de behoeften, maar draagt ook bij aan erkenning en betrokkenheid: zij worden gezien en gehoord in wat hen dagelijks bezighoudt.

Door tijdgebrek, ziekte, vakanties en capaciteitsproblemen konden niet alle partijen altijd aanwezig zijn bij de themabijeenkomsten. Daarom zijn er aanvullend één of meer losse gesprekken gevoerd met ketenpartners. Ondanks deze uitdagingen leverden de bijeenkomsten waarin partijen samenkwamen veel waarde op. Er ontstond direct verbinding, meer wederzijdse waardering en een beter begrip voor elkaars werkwijzen. Vooral de uitwisseling tussen zorg en welzijn/het voorliggende veld, maar ook de verbinding met sport en cultuur, heeft geleid tot waardevolle gesprekken en een gezamenlijke visie op wat belangrijk is voor dagactiviteiten bij dementie.

Inwoners en mantelzorgers zijn hierbij actief betrokken, zodat hun ervaringen en wensen direct konden worden meegenomen. Dit heeft geleid tot gezamenlijke uitgangspunten voor de verbetering van het aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie en tot een concreet plan van aanpak.

5.1: Behoeft inwoners met dementie

In de gemeente Harlingen maken mensen met dementie en hun naasten gebruik van diverse vormen van dagactiviteiten. Zo bezoeken inwoners bijvoorbeeld de geïndiceerde dagactiviteiten, het Odensehuis en voorliggende activiteiten zoals activiteiten die in Nieuw Zuid worden georganiseerd, zoals de creatieve inloop, ontmoetingscafés en samen koken.

In de interviews werden onder meer de volgende voorzieningen genoemd:

- Dagactiviteiten bij woonzorginstellingen (Noorderbreedte)
- Beweegactiviteiten van o.a. TeamFRL Harlingen (Beweegteam Harlingen) en sportverenigingen, speciaal voor senioren. Dit kan variëren van sport tot aangepaste bewegingsvormen
- Thuisbegeleiding en individuele ondersteuning zoals Saar aan huis en Dovida
- Ontmoetingsplaatsen, zoals het Odensehuis
- Informele activiteiten via Nieuw Zuid en andere activiteiten van Connexa, sport- en cultuurverenigingen en buurthuizen

Het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie bij de stap naar activiteiten buitenshuis heeft een positief effect op zowel de inwoners als hun mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt dat het gebiedsteam en Connexa actief inzetten op deelname aan ontmoetingen en dagactiviteiten. Er wordt veel georganiseerd, bijna te veel om op te noemen: fietsgroepen, beweeg-café's, een zomerweek voor ouderen en diverse ontmoetingsplekken. Ook vanuit de kerk is er maandelijks een seniorenmiddag en een huiskring voor ouderen.

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven vanuit het gebiedsteam en Connexa, zoals de Toekomstmarkt en de partnerspreksgroepen. De Toekomstmarkt, georganiseerd in samenwerking met Thuiszorg Het Friese Land en Kwadrant, informeert inwoners over wat er komt kijken bij het ouder worden, hoe zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en welke ondersteuning mogelijk is. De partnerspreksgroepen, opgezet samen met casemanagers van Kwadrant en het Netwerk Dementie Fryslân, bieden partners met mantelzorgtaken de mogelijkheid om ervaringen te delen en steun te vinden.

De gemeente Harlingen, het gebiedsteam en Connexa, die veel dagactiviteiten uitvoeren in samenwerking met partners, hebben niet altijd goed zicht op het aantal mensen met dementie dat gebruikmaakt van het vrij toegankelijke aanbod. Dit komt doordat niet wordt geregistreerd hoeveel mensen met dementie deelnemen aan activiteiten en evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn. Uit interviews en themabijeenkomsten blijkt dat men over het algemeen zeer positief is over het brede aanbod.

Wel wordt genoemd dat sport- en cultuuractiviteiten niet altijd geschikt zijn, omdat er soms geen rekening wordt gehouden met lichamelijke beperkingen of omdat ze niet

dementievriendelijk zijn. Sport- en cultuurverenigingen zijn vaak onvoldoende voorbereid op het omgaan met mensen met dementie.

“Als de locatie goed toegankelijk is, kan er zonder zorgen worden meegedaan.”
“Het is er soms zo donker, dan durf ik niet meer.”
“Ik wil graag bij mijn vereniging blijven, maar ze hebben gezegd dat ik beter kan stoppen.”
“Mijn club is belangrijk voor mijn sociale contacten, maar soms voel ik me niet helemaal begrepen.”
“Ik zit in een rolstoel, maar vind het wel leuk om samen muziek te luisteren, of samen met iemand bezig te zijn”.

Juist deze verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in maatschappelijke participatie, inclusie en het behouden van sociale contacten. Kleine aanpassingen, zoals duidelijke bewegwijzering en eenvoudige taal, kunnen deelname vergemakkelijken. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners weten wat er allemaal in de gemeente wordt georganiseerd. Veel inwoners hebben nog onvoldoende zicht op het aanbod.

“Meer weten wat er allemaal is in de wijk en in de gemeente Harlingen zou het voor ons makkelijker maken om mee te doen.”
“Ik vind het fijn als de professional die ik spreek meteen weet wat er allemaal mogelijk is.”
“Pas toen de casemanager mij vertelde wat er allemaal was, ben ik eens gaan kijken. Er ging een deur voor mij open.”
“Door het gebiedsteam wist ik pas dat er een Odensehuis was.”
“Het zou fijn zijn als er beter overzicht is van wat er al bestaat.”
“Niet meer, maar beter vindbaar, dat helpt mij en mijn man.”
“Het helpt mij enorm als de informatie duidelijk en op één plek te vinden is.”

Mensen met dementie hebben een sterke behoefte om activiteiten te blijven doen die aansluiten bij hun eigen interesses zoals zingen, bewegen, creatief bezig zijn, wandelen en lekker in de natuur. Zij willen hun vertrouwde leven zo veel mogelijk voortzetten en dagelijkse gewoontes behouden.

“Ik wil gewoon doorgaan met de dingen die ik altijd al deed.”
“Ik hou van spelletjes doen en lekker in beweging zijn”
“Mijn dagelijkse gewoontes geven me houvast.”
“Het voelt goed om zo veel mogelijk vast te houden aan mijn eigen leven.”
“Activiteiten die aansluiten bij mijn dagelijks leven voelen het prettigst.”
“Ik hou van wandelen en in de natuur zijn”.

Het is belangrijk dat dagactiviteiten en het ondersteuningsaanbod aansluiten bij het gewone leven, bijvoorbeeld bij iemands werk of hobby. Dit vergroot de motivatie en vermindert weerstand. Ook het in contact blijven met anderen is van groot belang. Inwoners benoemen dat het waardevol is om mensen te ontmoeten die eveneens dementie hebben. Samen activiteiten of vrijwilligerswerk doen voorkomt gevoelens van eenzaamheid en versterkt het gevoel ergens bij te horen.

“Het contact met anderen maakt dat ik me niet alleen voel.”
“Het contact met anderen maakt mijn dag waardevoller.”
“Samen activiteiten ondernemen voorkomt dat ik me eenzaam voel.”
“Door samen dingen te doen, voel ik dat ik ergens bij hoor.”

Enkele mensen geven de voorkeur aan individuele begeleiding binnen dagactiviteiten.

“Individuele begeleiding biedt mij de ruimte voor activiteiten die ik leuk vind.”
“Het is fijn dat iemand thuiskomt; daar is meer tijd en ruimte voor persoonlijke wensen.”

Veel inwoners geven aan dat zij graag een breed aanbod van activiteiten willen, met afwisseling in vorm en inhoud.

“Ik vind het belangrijk dat er afwisseling is. Ik hou van zingen en bewegen”
“Niet elke dag hetzelfde, maar een breed aanbod van verschillende activiteiten.”
“Soms wil je bewegen, soms creatief bezig zijn.”
“Het is fijn als er voor ieder wat wils is. Dat maakt het gezelliger en meer op maat.”

Uit gesprekken en interviews blijkt dat mensen met dementie hun kwaliteit van leven hoger ervaren wanneer zij zich nuttig voelen. Sociale participatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het draagt bij aan zingeving en versterkt de motivatie om deel te nemen aan activiteiten. Zij vinden het belangrijk van meerwaarde te zijn, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

“Ik wil nog steeds iets kunnen betekenen voor een ander, maar er wordt te weinig gebruikgemaakt van wat ik kan.”
“Als het vrijwilligerswerk heet, voelt het veel positiever.”
“Voor mij is het belangrijk dat ik ook iets kan betekenen voor anderen.”
“Ik voel me beter wanneer ik iets nuttigs kan doen. Hierdoor heb ik meer plezier.”

Een veilige en vertrouwde omgeving is eveneens essentieel. Structuur in de dag biedt houvast.

“Als de omgeving vertrouwd voelt, durf ik veel sneller mee te doen.”
“Een vertrouwde omgeving geeft rust en maakt dat ik mij op mijn gemak voel.”
“Juist omdat het bekend en veilig is, kom ik steeds weer.”
“Wanneer ik me veilig en vertrouwd voel, heb ik meer zin om mee te doen aan dagactiviteiten.”

Naast georganiseerde dagactiviteiten bij zorgaanbieders waarderen inwoners ook laagdrempelige ontmoetingsplekken, zoals het Odensehuis, en activiteiten bij Nieuw Zuid, sportverenigingen en muzieklessen bij Seewyn. Beweging, zoals wandelen, sporten en naar buiten gaan, wordt door zowel mantelzorgers als inwoners genoemd als belangrijke dagactiviteit.

Enkele mensen met dementie gaven aan dat het moeilijk was om de diagnose te horen en dat zij daarom niet naar activiteiten met het stempel ‘dementie’ wilden. Anderen vonden dat de diagnose juist duidelijkheid gaf. Hoe eerder dementie wordt herkend, hoe sneller inwoners gebruik kunnen maken van dagactiviteiten en ondersteuning. Er is nog steeds taboe en onbekendheid rond dementie, waardoor mensen laat hulp zoeken.

Van de mensen met dementie die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 37,5% aan niet direct een sterke behoefte te voelen om naar een dagactiviteit te gaan, maar toch te gaan omdat dit beter is voor hun partner of mantelzorger. Zij zijn wel tevreden over de dagactiviteit.

“Mijn partner wil dat ik daar heen ga en ik vind het wel fijn daar”

Uit de vragenlijst blijkt verder dat gezelligheid en humor belangrijke redenen zijn om deel te nemen.

“Ik ga altijd met plezier naar de dagactiviteiten, het is gezellig.”
“Eerst wilde ik niet deelnemen, maar de activiteiten zijn leuker dan ik dacht.”

Als mensen plezier beleven aan dagactiviteiten, doen zij actiever mee.

Sinds de oprichting van het Odensehuis in Harlingen worden bezoekersaantallen bijgehouden en geregistreerd. Inmiddels hebben al meer dan 100 mensen het Odensehuis bezocht. Bezoekers combineren dit soms met andere dagactiviteiten, zoals bij Nieuw Zuid, sport en cultuur of een zorgboerderij. Er wordt ingezet op vrijwilligerswerk, vooral binnen het Odensehuis zelf, maar nog weinig daarbuiten.

Bezoekers en mantelzorgers zijn zeer positief over het Odensehuis en de begeleiding.

“Een locatie dichtbij huis heeft de drempel voor mijn vrouw enorm verlaagd.”
“Het helpt als activiteiten dichtbij huis zijn en je gewoon kunt binnenlopen.”

Wel is er behoefte aan meer ontmoetingsplekken zoals het Odensehuis. Als nadeel wordt genoemd dat het slechts beperkt geopend is en dat de locatie niet voor iedereen ideaal is.

“Het Odensehuis is waardevol, maar de beperkte openingstijden maken het lastig voor mij.”
“Niet iedereen voelt zich prettig bij een locatie in een voetbalvereniging.”

“In oare lokaasje foar it Odensehuis kin ek goed wêze, dus jo kinne kieze. Of gewoan nei beide gean foar de feroaring.

Dankbaar

*Ik vergeet soms veel,
maar nooit hoe fijn het voelt
als jullie er zijn.*

*De dag wordt lichter,
jullie maken mij
weer een beetje mij.*

5.2: Geïndiceerde dagactiviteiten

De gemeente Harlingen heeft de cijfers over deelname aan geïndiceerde dagactiviteiten goed in beeld. Uit gesprekken met inwoners en samenwerkingspartners (gebiedsteam, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie) blijkt dat er binnen de gemeente beperkte keuzevrijheid is: momenteel is er slechts één aanbieder actief.

“In Harlingen hebben we eigenlijk maar één keuze als het gaat over dagbesteding.”

Veel inwoners maken gebruik van 't Anker vanwege de lokale aanwezigheid en de goede bereikbaarheid. De dagbesteding wordt als positief ervaren, vooral de huiselijke sfeer.

“Ik hou van de huiselijke sfeer bij 't Anker.”

“Het personeel van 't Anker heeft echt aandacht voor mij.”

“Mijn partner gaat naar 't Anker omdat het dichtbij is en goed bereikbaar.”

“Als mijn vrouw een dag naar de dagbesteding gaat, kan ik even bijtanken. Dat is goud waard.”

Daarnaast kiezen inwoners regelmatig voor Slachtehiem in Lollum, buiten de gemeente, vooral vanwege de aantrekkelijke locatie en prettige sfeer.

“Slachtehiem is voor mij aantrekkelijker, ook al ligt het buiten de gemeente.”

“In Slachtehiem is de sfeer heel prettig, daar voel ik me echt welkom.”

De inhoud en sfeer van dagactiviteiten bepalen of mensen terugkomen. Persoonlijke aandacht wordt als zeer belangrijk ervaren.

“Het mooiste vind ik dat we samen buiten kunnen wandelen, daar knap ik van op.”

Samenwerkingspartners geven aan dat inwoners over het algemeen tevreden zijn, maar dat er bij 't Anker minder aandacht is voor beweging en activiteiten buitenshuis. De locatie in de gemeente Harlingen wordt bovendien vaak als minder aantrekkelijk ervaren dan Slachtehiem.

Dit signaal is binnen het project met de medewerkers van 't Anker besproken. Zij geven aan dat er wél vaste beweegmiddagen zijn, maar dat het, door een tekort aan vrijwilligers, lastig is om bewoners mee naar buiten te nemen. Ook de omgeving nodigt minder uit om te wandelen, mede omdat er op termijn een nieuwe locatie komt. Daarbij speelt dat het huidige gebouw van 't Anker zal worden gesloopt, terwijl nog onduidelijk is waar de geïndiceerde dagactiviteit in de toekomst zal worden ondergebracht.

Slechts sporadisch wordt gebruikgemaakt van andere aanbieders buiten de gemeente Harlingen, mede door vervoersproblemen. Zowel inwoners als het gebiedsteam benoemen dat vervoer naar zorgboerderijen regelmatig een knelpunt is. De grotere afstand en de beperkte financiële vergoeding maken het lastig voor aanbieders om vervoer te regelen, en veel inwoners kunnen dit zelf niet bekostigen. Slachtehiem heeft wel een manier gevonden om de kosten te drukken, maar waar dat niet lukt, blijven mensen weg.

Ook speelt het probleem met vervoer soms bij het Odensehuis.

“Zonder de thuiszorgmedewerker die ons rijdt, zou ik niet bij het Odensehuis komen.”

Daarnaast duurt het verkrijgen van een indicatie voor een geïndiceerde dagactiviteit vaak lang. De standaardtermijn is vijf tot zes weken, maar in de praktijk kan dit nog langer zijn. Omdat de nood meestal al hoog is wanneer mensen dagbesteding aanvragen, vormt de wachttijd een extra knelpunt. Soms leidt dit tot schrijnende situaties: mensen kunnen uiteindelijk geen gebruik meer maken van de voorziening omdat zij in de tussentijd te ziek zijn geworden of zijn opgenomen in een woonzorgcentrum.

“De lange wachttijd maakte het extra zwaar om het thuis vol te houden.”

Goede communicatie tussen dagactiviteitenaanbieders, verwijzers en het gebiedsteam is cruciaal, waarbij er eenduidig gecommuniceerd wordt richting de inwoner. Uit de praktijk blijkt dat er soms toezeggingen worden gedaan terwijl er nog geen indicatie ligt, wat voor verwarring zorgt.

“Het is verwarrend dat er toezeggingen worden gedaan die soms weer worden teruggedraaid.”
“De een zei dit, en de ander weer wat anders.”

Deelname aan dagbesteding is niet vanzelfsprekend. Mensen met dementie ervaren soms weerstand of schaamte, en mantelzorgers kunnen schuldgevoelens hebben over het brengen van hun naaste. Ook het ontbreken van voldoende passend aanbod wordt genoemd.

"Foar myn partner fielt it soms as in barriêre om nei de dei-opfang te gean."
"Ik merk dat er schaamte speelt, waardoor het moeilijk is om de stap te zetten."
"Als mantelzorger voel ik me soms schuldig om mijn partner weg te brengen."

Het onderzoek laat zien dat emotionele en praktische drempels een belangrijke rol spelen bij de keuze om wel of niet deel te nemen aan geïndiceerde dagactiviteiten. Casemanagers, het gebiedsteam, Connexa, thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen zetten zich actief in om mensen te begeleiden en te ondersteunen bij deze stap. Door inwoners wordt dit erg gewaardeerd.

“De casemanager heeft ons geholpen om toch de stap naar de dagbesteding te zetten.”

“Dy frou fan it gebiedsteam hat my enoarm holpen en fertelde wat allegear mooglik wie”.

Er bestaat terughoudendheid om het label ‘dementie’ aan een activiteit of locatie te verbinden. Het gebruik van deze term kan mensen afschrikken, vooral wanneer dementie nog niet of pas recent is vastgesteld. Het label kan bovendien anderen uitsluiten die wel vergelijkbare ondersteuning nodig hebben. Ook de term ‘dagbesteding’ roept bij sommigen negatieve associaties op.

“Door de term dagopvang denk je meteen aan zorg, terwijl ik juist iets actiefs wil doen.”
“Het woord dagbesteding voelt voor mij zwaar, daardoor haak ik sneller af.”
“Bewegen en ontmoeten klinken gewoon leuker en laagdrempeliger.”
“Een andere naam kan het verschil maken om wél mee te doen.”

Tijdens de bijeenkomsten hebben zorgaanbieders aangegeven dat sommige mensen te lang in het Odensehuis blijven en daardoor niet toekomen aan een geïndiceerde dagactiviteit. Het Odensehuis heeft benadrukt dat mensen niet gedwongen kunnen worden, maar dat dit wel onderwerp van gesprek is, zij informeren inwoners wel over de geïndiceerde dagactiviteiten.

Belangrijk is een soepele overgang, waarbij inwoners zowel naar het Odensehuis kunnen gaan als naar een geïndiceerde dagactiviteit. Vroege deelname aan activiteiten in de wijk en in een ontmoetingscentrum verlaagt de drempel voor een latere stap naar geïndiceerde dagactiviteiten. Daarom is preventie essentieel, evenals goede samenwerking tussen vrij toegankelijke en geïndiceerde activiteiten.

Dag vol licht

*De dag is soms verwarrend,
maar in het zingen, schilderen, wandelen
vind je rust.*

*Even geen vragen,
maar glimlachen en geborgenheid —
samen is genoeg.*

5.3: Samenwerking

Uit het onderzoek blijkt dat themabijeenkomsten, focusgroepen en evaluaties waardevolle inzichten opleveren en zorgen voor meer begrip en verbinding. Tegelijkertijd vraagt deze samenwerking veel tijd, wat door hoge werkdruk, ziekte en vakanties onder druk staat. Sommige partners haakten hierdoor af.

Binnen de gemeente Harlingen wordt al veel georganiseerd rondom thema's die relevant zijn voor de doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn het geriatrisch netwerk, themabijeenkomsten, focusgroepen en het Friesland-brede Netwerk Dementie Fryslân. De samenwerking met formele partners is goed ontwikkeld.

Een blijvend aandachtspunt is echter het betrekken en vasthouden van vrijwilligers. Zij zijn vaak alleen buiten werktijden beschikbaar, waardoor de samenwerking zich gemakkelijk beperkt tot formele zorg- en welzijnspartners. Het is daarom effectiever om formele én informele partners gezamenlijk bijeen te brengen.

Gezamenlijke uitwisseling van ideeën en ervaringen leidt tot meer inspiratie, beter begrip en een sterker netwerk. Figuur 2 laat een van de uitwerkingen hiervan zien, opgesteld tijdens de themabijeenkomsten.

Figuur 2: Een dementie-inclusieve gemeente

De themabijeenkomsten lieten zien dat het gezamenlijk duiden van problemen en formuleren van doelen direct bijdraagt aan wederzijdse waardering en een betere samenwerking.

“Ik dacht eerst dat het gewoon ouderdom was. Pas toen de huisarts me erop wees, zijn we naar de geheugenpoli gegaan.”

“We wisten niet dat je al in een vroeg stadium naar het Odensehuis kon, daar zouden we eerder baat bij hebben gehad.” –

Zowel inwoners als professionals ervaren de informatievoorziening als versnipperd en beperkt. POH'ers (Praktijkondersteuners huisarts), wijkverpleegkundigen, casemanagers, fysio- en ergotherapeuten weten niet altijd waar zij mensen met (een vermoeden van) dementie naartoe kunnen verwijzen voor welzijnsactiviteiten. Goede samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, welzijn en vrijwilligers is essentieel voor doorverwijzing en continuïteit. Verschillende organisaties bieden dagactiviteiten, maar de onderlinge afstemming kan beter. Het bestaande aanbod aan laagdrempelige activiteiten is onvoldoende zichtbaar en vaak onbekend, ook voor mantelzorgers. Het centrale steunpunt van Connexa wordt nog te weinig gevonden. Mantelzorgers missen overzicht en duidelijkheid en moeten hun verhaal regelmatig herhalen. Professionals merken daarnaast dat mantelzorgers zichzelf vaak niet als zodanig herkennen, waardoor zij informatie en steun mislopen.

“Iedereen is behulpzaam, maar ik moet mijn verhaal telkens opnieuw doen bij weer een andere instantie.”

“Het zou fijn zijn als er één vast aanspreekpunt is, iemand die alles coördineert.”

Binnen de themabijeenkomsten en ook de gesprekken kwam regelmatig naar voren dat er een volledig en toegankelijk overzicht van dagactiviteiten ontbreekt.

“Iedere organisatie doet mooie dingen, maar we weten niet altijd van elkaar wat er gebeurt. Dat kost tijd en maakt doorverwijzen lastig,” aldus een thuiszorgmedewerker.

Het gaat daarbij niet om nieuwe initiatieven, maar om beter zicht op bestaande activiteiten en aansluiten bij wat mensen met dementie al kennen. Inwoners en ketenpartners benadrukken dat een duidelijk overzicht de vindbaarheid en toegankelijkheid vergroot. Het opstellen van een activiteitenkalender, zoals in de gemeente Waadhoeke, wordt genoemd als kans om samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals te verbeteren.

5.4: Mantelzorg

Uit interviews, focusgroepen en gesprekken blijkt dat veel mantelzorgers zichzelf wegcijferen en daardoor kwetsbaar zijn. Meer dan de helft voelt zich zwaar belast, omdat het leven tijdelijk volledig in het teken staat van de zorgvrager. Het evenwicht tussen geven en nemen raakt verstoord, waardoor ook de relatie tussen de persoon met dementie en de mantelzorger onder druk komt te staan. Hoewel mantelzorgers over het algemeen tevreden zijn met de zorg en dagactiviteiten in de gemeente Harlingen, ervaart meer dan de helft het zorgen als zwaar tot zeer zwaar. De buitenwereld ziet vaak niet hoeveel druk en verantwoordelijkheid er achter de voordeur schuilgaat.

Belangrijke informatiebronnen zijn de casemanager dementie, Connexa, de wijkverpleegkundige en het gebiedsteam. Veelgebruikte voorzieningen zijn onder andere:

- Thuiszorg
- Praktijkondersteuner (POH)
- Het Odensehuis
- Alzheimer Café (gemeente Waadhoeke/Súdwest-Fryslân)
- Partnergroepsgroepen
- Het gebiedsteam
- Wmo-ondersteuning
- Het mantelzorgcompliment

Veel mantelzorgers combineren hun zorgtaken met werk, wat de belasting vergroot. Ondersteuning moet zich daarom niet alleen richten op de persoon met dementie, maar ook op diens zorgsysteem. Mantelzorgers hebben behoefte aan praktische hulp, erkenning en respect voor hun grenzen en wensen. Verdriet, frustratie en een wirwar aan regels en administratie maken de situatie extra zwaar.

“Naast de zorg moet ik ook werken; het combineren is een enorme belasting.”
"Ik haw praktyske help en dúdlikens nedich yn al dy regels."

“Ik durf het bijna niet te zeggen, maar soms is ze echt onmogelijk, ik weet wel dat ze ziek is, maar echt alles draait om haar”.
"It soe moai wêze as der mear omtinken wie foar myn grinzen en winsken."

Veel mantelzorgers hebben onvoldoende zicht op beschikbare voorzieningen. Pas wanneer passende zorg of dagactiviteiten voor hun naaste geregeld zijn, ervaren zij verlichting.

“Voor mijn partner is een veilige en herkenbare plek heel belangrijk.”

Ondersteuning komt vaak pas beschikbaar ná de diagnose dementie. Er is behoefte aan betere respijtzorg en meer structurele ontmoetingsplekken. De aandacht gaat nog vooral uit naar de zorgvrager, terwijl de mantelzorger zelf vaak onderbelicht blijft. Er is behoefte aan iemand die tijd maakt om te luisteren, advies te geven of gewoon een gesprek te voeren.

Het aanbod aan hulp is beperkt en onoverzichtelijk door de veelheid aan instanties (Wmo, Zvw, Wlz). Een duidelijk aanspreekpunt ontbreekt, wat verwarring veroorzaakt.

Mantelzorg raakt meerdere levensdomeinen zoals wonen, welzijn, werk, relaties en financiën. Professionele hulp is meestal gericht op de zorgvrager en biedt mantelzorgers weinig emotionele steun. De casemanager dementie komt vaak pas na de diagnose in beeld en stopt bij opname in een verpleeghuis, terwijl begeleiding dan juist hard nodig is. Ook de veranderende relatie met de zorgvrager leidt tot gevoelens van verdriet en frustratie. Goede begeleiding en lotgenotencontact zijn daarom belangrijk. Sinds 2024 bestaat er in Harlingen een partnersgespreksgroep, maar deze is nog weinig bekend.

Mantelzorgers voelen zich beter wanneer zij weten dat zij hun taken goed uitvoeren, bijvoorbeeld bij medicatiegebruik of het inzetten van hulpmiddelen. Persoonlijke educatie, zoals leren grenzen stellen, wordt gemist.

Alle mantelzorgers benadrukken hun behoefte aan tijd voor zichzelf. Het is prettig wanneer hun partner deelneemt aan dagactiviteiten, zodat zij boodschappen kunnen doen, sociale contacten onderhouden of ontspannen. Ook zouden zij graag af en toe een dagje weg willen of meer ruimte hebben voor hun eigen netwerk. Het zou een grote verlichting zijn als een vrijwilliger of professional tijdelijk de zorg thuis kan overnemen.

Het gat tussen thuis wonen en verpleeghuiszorg wordt steeds groter. Respijtzorg is vaak onbekend of sluit niet aan bij de wensen van mantelzorgers. Het bestaande aanbod wordt te medisch of onpersoonlijk gevonden. Er is behoefte aan toegankelijke, kleinschalige vormen die passen bij zowel de persoon met dementie als de mantelzorgers. Vroege inzet van respijtzorg kan helpen overbelasting te voorkomen, maar in Harlingen is het aanbod nog beperkt.

De evaluatie van de partnersgespreksgroepen laat positieve ervaringen zien:

“Ik voel me gehoord en gesteund, omdat anderen precies begrijpen wat ik doormaak.”
“In de partnersgespreksgroep besef ik dat ik niet alleen sta. Dat geeft rust en kracht.”
“Door ervaringen te delen krijg ik praktische tips en voel ik me minder belast.”
“Het is fijn om met mensen te praten die écht weten hoe het is om partner te zijn van iemand met dementie.”
“De gesprekken geven mij nieuwe inzichten en energie om het vol te houden.”

Mantelzorgers zijn onmisbaar, zeker nu mensen langer thuis blijven wonen met complexere zorgvragen. Tegelijk bevinden zij zich in een kwetsbare positie: zij lopen risico op sociaal isolement en ervaren verdriet, frustratie en schuldgevoelens.

“Als mantelzorgers cijfer ik mezelf vaak weg, het draait allemaal om mijn partner.”
“De zorg wordt steeds zwaarder en soms voelt het alsof ik er alleen voor sta.”
“Doordat je veel bezig bent met mantelzorgtaken, ben ik veel contacten kwijtgeraakt.”
“Nimmen sjocht wat ik doch, soms lijkt het alle gear normaal.”

Na opname of overlijden van de naaste kan een mantelzorger in een ‘zwart gat’ terechtkomen, doordat sociale netwerken zijn weggefallen.

“Na de opname van mijn man kwam ik in een zwart gat terecht, mijn sociale netwerk was weggefallen.”

Het onderhouden van een eigen netwerk is belangrijk, maar vormt voor veel mantelzorgers een grote uitdaging.

Vergeten en toch nabij

*Je vraagt wie ik ben,
maar in je ogen zie ik
dat mijn liefde je nog raakt.*

*Al verdwijn je stukje bij beetje,
ik blijf bij je,
tot het allerlaatste moment.*

5.5: Inwoners met een migratieachtergrond

De groep migranten in de gemeente Harlingen is niet groot (zie ook de verkenning). Niet alle inwoners weten het bestaande aanbod te vinden; dit geldt extra voor mensen met een migratieachtergrond. Mensen met een migratieachtergrond in de gemeente Harlingen maken minder gebruik van dagactiviteiten of dagbesteding. Casemanagers, wijkverpleegkundigen en sociaal werkers geven aan weinig contact te hebben met deze doelgroep. Dit vraagt om gerichte aandacht, waarbij het gesprek geduld en vertrouwen vereist.

Uit gesprekken blijkt dat dementie binnen de allochtone gemeenschap vaak een taboe is. In vergelijking met autochtone Harlingers wordt dementie hier vaker ontkend of verzwegen. Er heerst veel schaamte en er is beperkte kennis over de ziekte en het verloop ervan. De familie speelt daarbij een grote rol: ouders hebben vaak een hoge status binnen het gezin, waardoor het als ongepast wordt gezien om hen aan te spreken op geheugenproblemen of dementie. Hierdoor blijven veranderingen vaak verborgen en wordt naar de buitenwereld toe een masker opgehouden.

De stap om hulp te zoeken of zorgen over dementie te delen, wordt zelden gezet. Binnen gezinnen wordt van kinderen verwacht dat zij voor hun ouders zorgen, waarbij die ouders een hoge status hebben. Het bespreekbaar maken van geheugenproblemen of dementie richting ouders wordt vaak als ongepast gezien. Ook geloof speelt een rol: dementie wordt soms gezien als straf of als lot, waardoor acceptatie of erkenning als ziektebeeld niet vanzelfsprekend is.

Enkele uitspraken uit de interviews en themagroepen:

- “Er is veel taboe en schaamte, men spreekt er binnenshuis niet over.”
- “Het wordt vaak niet erkend als ziekte, maar gezien als onderdeel van ouder worden.”
- “De familie houdt naar buiten toe een masker op dat alles goed gaat.”
- “Het idee om een ouder naar dagactiviteiten te sturen past niet binnen de cultuur.”

Professionals ervaren dat de doelgroep zich in dezelfde fase bevindt als de Nederlandse samenleving ongeveer 15 tot 20 jaar geleden: dementie is nog sterk omgeven met schaamte en taboe.

De huidige informatievoorziening sluit onvoldoende aan bij inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Harlingen. Dit wordt versterkt wanneer er sprake is van een taalbarrière. Informatie bereikt hen nauwelijks of wordt niet begrepen. Professionals zijn bovendien weinig zichtbaar voor deze doelgroep, waardoor zij geen vanzelfsprekende bron van informatie vormen. Ook het aanbod van dagactiviteiten in brede zin wordt als niet passend ervaren. Activiteiten, maaltijden, spelvormen, sport en muziekverenigingen zijn grotendeels gericht op autochtone inwoners, waardoor mensen met een migratieachtergrond zich er niet in herkennen.

Uitspraken uit de interviews en themagroepen:

“De taalbarrière is groot, informatie moet in verschillende talen beschikbaar zijn.”

“De doelgroep kent het bestaande aanbod niet of wil het ook niet kennen.”

“Er zou meer aansluiting gevonden kunnen worden bij belangrijke sleutelfiguren zoals Vluchtelingenwerk.”

“Ik denk dat het komt doordat ze de taal niet kennen.”

“Mond-tot-mondreclame werkt beter dan folders.

In Nieuw Zuid worden wel enkele activiteiten georganiseerd, zoals het Taalcafé (Nederlands spreken en oefenen), inburgering en taalonderwijs (Stavoor) en, vanuit Vluchtelingenwerk, begeleiding en spreekuren. Vanuit deze initiatieven kan meer aansluiting worden gevonden met de doelgroep.

5.6: Inspirerende initiatieven

Tijdens de themabijeenkomsten en gesprekken zijn diverse inspirerende initiatieven besproken. Het gaat zowel om voorbeelden die interessant zijn voor de gemeente Harlingen om van te leren, als om initiatieven waar gemeente Harlingen zelf al mee bezig is en die verder ontwikkeld worden.

5.6.1: Zingen als ontsnapping aan de zorgen van dementie: “*Sjonge helpt echt*”

In Dokkum is het Mantelzangerskoor opgericht om mensen met dementie en hun naasten even te laten ontsnappen aan de zorgen die de ziekte met zich meebrengt. Dirigent Adriana Westra begeleidt het koor: *“Ik werk al jaren met mensen met dementie en zie hoe waardevol het is wanneer zij en hun naasten samen muziek beleven.”*

Muziek werkt als een “blikopener”. Zelfs mensen die verder in het dementieproces zijn en moeite hebben met spreken, kunnen vaak nog zingen. *“Tijdens het zingen ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen. Dat lucht op en voelt goed,”* aldus Westra. De glimlach van zowel de persoon met dementie als de mantelzorger is volgens haar onbetaalbaar.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit effect: muziek stimuleert hersengebieden, bevordert de aanmaak van dopamine (het ‘gelukshormoon’) en draagt bij aan welzijn en geluk. Voor mantelzorgers biedt het koor bovendien een ontspannen manier om samen contact te maken en ervaringen te delen met lotgenoten.

5.6.2: DementTalent

DementTalent ondersteunt mensen met dementie bij het actief deelnemen aan de samenleving door vrijwilligerswerk dat aansluit bij hun talenten en interesses. Dit vergroot hun welzijn, zelfvertrouwen en gezondheid. Deelnemers voelen zich nuttig, blijven in beweging en leggen nieuwe sociale contacten. Vrijwilligerswerk kan bovendien symptomen van dementie verlichten en de overgang naar een woonzorgcentrum verzachten. Ook na opname kan deelname worden voortgezet. Voor mantelzorgers betekent dit vaak minder belasting dankzij het ondersteunende netwerk.

Ook organisaties profiteren: door een plek te bieden aan een vrijwilliger met dementie toon je maatschappelijke betrokkenheid en draag je bij aan een inclusieve samenleving. DementTalent biedt daarbij een beproefd en transparant concept met begeleiding en training voor zowel

vrijwilligers als medewerkers. Het vrijwilligerswerk is altijd aanvullend en vervangt geen bestaande banen.

Het uitgangspunt van DemenTalent is dat gekeken wordt naar wat mensen met dementie **wél** kunnen. Zo behouden zij aansluiting bij de samenleving en kunnen zij langer zelfstandig functioneren. Deelnemers zijn tussen de 50 en 95 jaar oud en de meesten wonen thuis, al doen ook bewoners van woonzorgcentra mee. Opvallend is dat veel deelnemers dit jarenlang volhouden, vaak langer dan bij reguliere dagbesteding. Een veelgehoorde misvatting is dat DemenTalent alleen geschikt is in een vroeg stadium van dementie; ook mensen met verder gevorderde dementie kunnen met succes deelnemen.

Tijdens de themabijeenkomsten is informatie gedeeld over DemenTalent in Friesland, inclusief contactgegevens.

5.6.3: Odensehuis Harlingen

Op 18 september 2024 is in gemeente Harlingen het Odensehuis geopend, naar aanleiding van een onderzoek van Connexa en een wens van de gemeenteraad. Het gaat om een pilot van vier jaar en zeven maanden. Het Odensehuis is een plek voor informatie, advies en ontmoeting voor mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden.

Het huis is twee dagen per week geopend en biedt ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. De kwaliteit van leven staat centraal: bezoekers ervaren er zoveel mogelijk vrijheid om hun eigen leven voort te zetten. De ondersteuning sluit aan bij de menselijke maat en stimuleert zelfstandigheid, met steun van mantelzorgers, familie en vrienden. Talenten worden benut en gestimuleerd, zodat mensen met dementie zich waardevol en betrokken blijven voelen. Zo helpt het Odensehuis voorkomen dat zij en hun mantelzorgers in een isolement raken. In samenwerking met de betrokken partners is op 18 september 2025 het eenjarig bestaan volop gevierd (zie bijlage 2). Tijdens deze bijeenkomst is wederom informatie over dementie van Alzheimer Nederland gedeeld.

5.6.4: Partnergespreksgroepen Harlingen

In 2024 zijn in de gemeente Harlingen partnergespreksgroepen gestart. Het doel is lotgenotencontact: ervaringen delen, gevoelens bespreken, tips uitwisselen, erkenning vinden en ontdekken dat men er niet alleen voor staat.

De groepen worden georganiseerd via Netwerk Dementie Fryslân, in samenwerking met casemanagers dementie, Connexa, het gebiedsteam en de gemeente Harlingen.

5.6.5: Verhalenbankjes

In samenwerking met de beleidsadviseur cultuur, de projectleider en het Odensehuis worden samen met inwoners de *Harlinger verhalenbankjes* – “*Jouw verhaal aan zee*” ontwikkeld. De verhalen hebben een link met de Waddenzee en de Harlinger cultuur. Op deze manier worden de bankjes eigendom van en verbonden met de inwoners zelf. In november wordt gestart met het eerste thema.

5.6.7: Samenwerking met scholen: leren van en met elkaar

In een Friese gemeente is een succesvol project opgezet waarbij een middelbare school samenwerkte met het lokale Odensehuis. Leerlingen gingen in gesprek met mensen met dementie en legden hun levensverhalen vast in een boekje.

Voor de jongeren was dit een bijzondere kans om dementie op een laagdrempelige manier te leren kennen en vooroordelen weg te nemen. Ze ontdekten dat er ondanks de ziekte nog veel mogelijk is en dat mensen met dementie waardevolle verhalen en ervaringen te delen hebben. Voor de deelnemers zelf zorgde het contact met jongeren voor plezier, energie en het gevoel er echt bij te horen.

De gesprekken leverden waardevolle ontmoetingen op: leerlingen leerden luisteren en doorvragen, terwijl mensen met dementie trots en erkenning voelden omdat hun verhalen werden opgeschreven en doorgegeven aan een nieuwe generatie.

Dit initiatief laat zien dat samenwerking tussen scholen, zorg en welzijn niet alleen zorgt voor meer begrip en verbinding, maar ook bijdraagt aan een inclusieve samenleving waarin jong en oud van elkaar leren.

5.7: Conclusie

De resultaten laten zien dat dagactiviteiten in de gemeente Harlingen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers. Het sociale aspect, structuur en maatwerk in begeleiding worden sterk gewaardeerd. Mensen met dementie ervaren een hogere kwaliteit van leven wanneer zij:

- Zich nuttig voelen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk (zingeving), plezier beleven en sociale contacten onderhouden; sommigen verkiezen individuele begeleiding;
- Het vertrouwde leven en dagelijkse gewoontes kunnen behouden;
- Activiteiten kunnen doen die aansluiten bij persoonlijke interesses (bijvoorbeeld muziek, creatief bezig zijn, spelletjes doen en zingen), hobby's of (vroeger) werk;
- Afwisseling hebben in de activiteiten, met voldoende beweging en in de natuur;
- Zich bevinden in een veilige en vertrouwde omgeving met duidelijke structuur.

Er is behoefte aan meer ontmoetingsmogelijkheden. Het Odensehuis vervult hierin een belangrijke rol, maar is beperkt geopend. Ook vanuit Nieuw Zuid en Connexa wordt veel georganiseerd, maar dit is niet altijd bekend bij inwoners. Betere bekendheid en zichtbaarheid zijn nodig om te voorkomen dat mensen voorzieningen mislopen of pas laat in beeld komen.

Zinvolle dagbesteding heeft niet alleen een positief effect op de persoon met dementie, maar ook op diens mantelzorger. Mantelzorgers in de gemeente Harlingen geven aan behoefte te hebben aan tijd voor zichzelf. Deelname van hun partner aan dagactiviteiten biedt verlichting, ruimte voor eigen activiteiten en ontspanning, en maakt het leven thuis langer en draaglijker. Een sterk en zichtbaar aanbod draagt direct bij aan het ontlasten van mantelzorgers en het vergroten van het welzijn van inwoners met dementie.

Toch komt dementie bij veel inwoners, met name bij mensen met een migratieachtergrond, laat of helemaal niet in beeld. Taboe, schaamte, taalbarrières en cultuurgebonden normen

maken dat de huidige informatievoorziening en het aanbod deze doelgroep nauwelijks bereiken. Hierdoor lopen zij en hun mantelzorgers extra risico op onvoldoende ondersteuning.

Deelname aan dagactiviteiten is niet vanzelfsprekend. Schaamte, schuldgevoelens van mantelzorgers, lange indicatieprocedures en een soms onvoldoende passend aanbod vormen belangrijke belemmeringen. Heldere informatie, beroepskrachten die goed doorverwijzen, en fysiek én financieel toegankelijke voorzieningen zijn daarom cruciaal.

Uit gesprekken en themabijeenkomsten blijkt dat partijen elkaars activiteiten vaak onvoldoende kennen. Praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en ergotherapeuten weten niet altijd naar welke welzijnsactiviteiten zij kunnen doorverwijzen. Het ontbreekt aan overzicht en onderlinge afstemming, terwijl niet alle activiteiten even dementievriendelijk zijn. Investeren in deskundigheid, goede begeleiding en ondersteuning verhoogt de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Ook het betrekken en ondersteunen van vrijwilligers is belangrijk. Algemene voorzieningen moeten zo toegankelijk mogelijk zijn: dichtbij huis, met een inloopkarakter en een divers aanbod – van doe- en belevingsgerichte activiteiten tot specifieke programma's voor bijzondere doelgroepen zoals jonge mensen met dementie, hoogopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond.

Een dementie-inclusieve samenleving vraagt om actieve betrokkenheid van maatschappelijke partners, bedrijven, organisaties, inwoners en regionale netwerken. De gemeente Harlingen heeft samen met de samenwerkingspartners een sterk fundament om mensen met dementie en hun mantelzorgers een waardevolle, mensgerichte ondersteuning te bieden. Met de kracht van het bestaande netwerk, de betrokkenheid van professionals en vrijwilligers, en de bereidheid om samen te werken, kan de gemeente de kwaliteit van leven verder vergroten en een warm, dementievriendelijk klimaat voor alle inwoners blijven ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in het plan van aanpak.

H6: Plan van aanpak

Op basis van de verkenning en de behoefteanalyse presenteren we een duidelijke, duurzame strategie voor het opzetten, organiseren en ondersteunen van beweeg- en dagactiviteiten.

Doel: de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig en waardig kunnen blijven wonen. De gemeente Harlingen heeft al een stevig fundament voor dagactiviteiten en samenwerking. Daarop bouwen we aan een dementievriendelijk Harlingen: een gemeenschap met ruimte voor ontmoeting, zingeving, talentontwikkeling en ondersteuning, waar mensen met dementie zich veilig en actief voelen en iedereen kan meedoen.

Zes thema's

1. Maatschappelijke betrokkenheid & signalering
2. Heldere en zichtbare communicatie
3. Ondersteuning van mantelzorgers
4. Samen investeren in samenwerking
5. Geïndiceerde dagactiviteiten
6. Ontmoeting en dagactiviteiten

Samenwerking en regie

Gemeente Harlingen neemt het voortouw en zorgt voor duurzame financiering, in nauwe samenwerking met organisaties, netwerken, vrijwilligers en inwoners.

Eerste prioriteit

We zetten als eerste in op drie pijlers die de basis vormen voor een dementievriendelijke gemeenschap:

- **Maatschappelijke betrokkenheid en bewustwording** – We vergroten kennis en begrip in de hele samenleving, zodat mensen met dementie volledig kunnen deelnemen en met respect worden benaderd.
- **Heldere, zichtbare communicatie** – We zorgen voor duidelijke, goed vindbare informatie en herkenbare contactpunten, zodat inwoners, organisaties en mantelzorgers snel de juiste weg vinden.
- **Ondersteuning van mantelzorgers** – We bieden structurele ondersteuning en respijtzorg om overbelasting te voorkomen, waardoor mantelzorgers de zorg langer en met meer veerkracht kunnen volhouden.

Sterke samenwerking is de randvoorwaarde voor alle thema's. Het plan is een continu proces: we evalueren jaarlijks, volgen de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) en passen aan waar de behoeften en inzichten veranderen, om zo niet alleen een dementievriendelijke gemeente te worden maar vooral een dementie-inclusieve gemeente.

6.1: Maatschappelijke betrokkenheid & signalering

Dementie is een ingrijpende en complexe ziekte, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de directe omgeving. Om mensen met dementie én hun mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen, bundelen we binnen de gemeente Harlingen onze krachten. Inwoners, verenigingen, professionals en beleidsmakers zetten zich samen in voor een gemeenschap waarin iedereen zich gezien, begrepen en gesteund voelt.

We willen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zoveel mogelijk hun eigen regie behouden. Daarom sluiten we aan bij hun belevingswereld en behoeften, en versterken we hun autonomie in elke levensfase. Zo voorkomen we escalaties, crisissituaties en de noodzaak voor zwaardere zorg.

We zetten sterk in op preventie. Dit doen we ten eerste door te focussen op gezond leven, gezonde voeding, en op ontmoeting en beweging in de leefomgeving. Dit is vastgelegd in de sport- en cultuurnota, de nota *Gezond Vitaal* en het plan van aanpak GALA. Daarnaast vergroten we de kennis over dementie, zorgen we dat signalen eerder worden herkend en maken we voorzieningen beter toegankelijk. Op die manier creëren we een samenleving waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers langer actief kunnen blijven meedoen.

6.1.1: Doelstelling

Ons doel is het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en bewustwording rondom dementie, met speciale aandacht voor vroegtijdige signalering.

Concreet streven wij ernaar dat:

- Mensen met dementie langer deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven;
- Mantelzorgers zich gesteund voelen en niet onverwachts alleen komen te staan;
- Onze samenleving inclusiever en beter voorbereid is op de uitdagingen van dementie.

6.1.2: Aanpak en stappen

Stap 1. Vergroten van kennis en bewustwording

Wij geloven dat een goed geïnformeerde samenleving de basis vormt voor begrip en inclusie. Daarom zetten wij actief in op het vergroten van kennis en bewustwording bij onze inwoners.

Hoe doen wij dit?

- Er worden publiciteitscampagnes via flyers, posters, sociale media, lokale kranten en radio.
- We organiseren toegankelijke informatieavonden in buurthuizen en bibliotheken, samen met de belangenbehartiger van Alzheimer Nederland, ketenpartners zoals casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.
- We maken herkenbare symbolen zichtbaar, zoals het logo *Dementievriendelijke Gemeente*, bij deelnemende organisaties en winkels.

Stap 2. Training en deskundigheidsbevordering

Wij vinden het belangrijk dat professionals, vrijwilligers en inwoners praktische handvatten krijgen om goed om te gaan met dementie en signalen sneller te herkennen.

Hoe doen wij dit?

- We bieden de training *Goed omgaan met dementie* aan, in samenwerking met de lokale belangenbehartiger van Alzheimer Nederland en lokale partijen zoals sportclubs, kerken, de bibliotheek en culturele instellingen. Hoe eerder signalen van dementie worden herkend, hoe sneller passende ondersteuning kan worden geboden. Zo versterken we de signaleringsfunctie in onze samenleving. In 1 jaar zijn 5 partners getraind.
- We organiseren terugkomdagen om kennis op te frissen en te verdiepen en bieden trainingen aan die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.

Stap 3. Betrekken van verenigingen, gemeenschappen en ondernemers

Verenigingen zijn vertrouwde ontmoetingsplekken en spelen een sleutelrol in inclusie. Daarom betrekken wij hen actief bij het vormgeven van een dementievriendelijke samenleving.

Hoe doen wij dit?

- We voeren gesprekken met besturen van sport- en cultuurverenigingen en met partners zoals Bewegteam Harlingen (Noorderbreedte, Connexa), maar ook met kerken, winkels en ondernemers, de bibliotheek en Sport Fryslân, om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Dementie en gezondheid zijn belangrijke onderdelen van de sport- en cultuurnota, de nota *Gezond Vitaal* en het plan van aanpak GALA. We stellen stimuleringsbudgetten beschikbaar voor dementievriendelijke aanpassingen, zoals de scholing van vrijwilligers. Deze scholing kunnen we desgewenst ook in natura aanbieden.
- We organiseren inspiratiebijeenkomsten in samenwerking met Alzheimer Nederland, waarin goede voorbeelden en ervaringen worden gedeeld.

Verwachte resultaten

- Meer inwoners herkennen signalen van dementie en weten hoe zij kunnen handelen en omgaan met mensen met dementie.
- Sport- en cultuurverenigingen, kerken, winkels, ondernemers en de bibliotheek zijn beter toegerust en toegankelijker voor leden met dementie.
- Gemeenschapsruimtes worden benut als laagdrempelige ontmoetingsplekken.
- Professionals, vrijwilligers en inwoners vormen samen een netwerk dat zorgt voor tijdige doorverwijzing en ondersteuning.
- Mensen met dementie en hun mantelzorgers ervaren meer steun en blijven langer actief deelnemen aan onze samenleving.

6.2: Heldere en zichtbare communicatie

Om dagactiviteiten –met of zonder indicatie – goed toegankelijk te maken, is het van groot belang dat deze activiteiten vindbaar en begrijpelijk gepresenteerd worden. Naast digitale middelen, zoals apps en een activiteitenkalender, spelen duidelijke en laagdrempelige communicatie en fysieke bereikbaarheid een cruciale rol. Zo vergroten wij niet alleen de vindbaarheid, maar ook de motivatie van mensen om deel te nemen.

6.2.1: Doelstelling

Onze doelstelling is om de **toegankelijkheid, zichtbaarheid en deelname aan dagactiviteiten** voor mensen met dementie en hun naasten te vergroten. Dit doen wij door:

- Duidelijke en toegankelijke informatievoorziening;
- Het benutten van lokale en digitale kanalen;
- Actieve communicatie die aansluit bij de leefwereld van inwoners;
- Samenwerking met partners en bestaande initiatieven.

6.2.2: Aanpak en stappen

Stap 1: Toegankelijkheid vergroten

- We willen de toegankelijkheid van onze diensten vergroten via verschillende communicatiemiddelen, zoals flyers, brochures en digitale toepassingen.
- Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de activiteitenkalender en de sociale kaart, die medio juni 2026 beschikbaar zal zijn.
- Verder wijzen we inwoners op de **Beschikbaarheidswijzer Wmo**. Dit is een online platform waar inwoners en mantelzorgers kunnen zien welk Wmo-aanbod is ingekocht.
- Wij zorgen voor **duidelijke en laagdrempelige informatie**, waarbij wij letten op:
 - Dat alle betrokken partners rondom dementie goed geïnformeerd zijn en actief doorverwijzen;
 - Dat voorzieningen fysiek bereikbaar én betaalbaar zijn.
 - Dat voorzieningen herkenbaar, bereikbaar en voorspelbaar zijn.

Stap 2: Onze rol in communicatie

- Voor mensen met dementie en hun naasten bieden wij steun, stimulans en informatie.
- Voor partners en de samenleving dragen wij kennis over, creëren wij draagvlak en bieden wij inspiratie en motivatie.
- Wij communiceren op het juiste moment, in **begrijpelijke taal zonder jargon**, en in vormen die aansluiten bij emoties en belangen.
- We besteden extra aandacht aan verschillende culturen en talen. Met duidelijke taal en visuele hulpmiddelen, zoals pictogrammen en video's, zorgen we ervoor dat ook inwoners met een migratieachtergrond of beperkte taalvaardigheid goed worden bereikt.

Stap 3: Communicatiekanalen en middelen inzetten

Wij brengen samen als partners (Connexa, Odensehuis, Sport Fryslan, Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Buurtzorg en Kwadrant het Gebiedsteam) dagactiviteiten onder de aandacht, zodat mensen met dementie kunnen ontdekken wat bij hen past. Dat doen wij via:

- **Persoonlijk contact:** via de casemanager, gebiedsteamwerker, sociaal werker, wijk- en dorpenondersteuner, POH, fysio en ergotherapeuten en huisarts.
- **Lokale kanalen:** supermarkten, bibliotheken, kerken, religieuze instellingen, sportverenigingen en portieken van flatgebouwen.
- **Communicatiemiddelen:** digitale toepassingen en flyers, brochures. Wij maken gebruik van de sociale kaart en onderzoeken de mogelijkheden van FindMyApp, ChatGPT en vraag het LIZ en of deze aanvullend zijn op de sociale kaart. FINDmyApp fungeert als zoekmachine en gids: het platform laat zien welke apps aansluiten bij iemands behoefte of fase van dementie, met als doel zelfstandigheid en kwaliteit van leven te vergroten door technologie toegankelijk te maken. Vraag het LIZ richt zich specifiek op mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers die met de dagelijkse zorg te maken hebben. Wij maken gebruik van de activiteitenkalender, naast de digitale middelen zijn ook de fysieke middelen belangrijk, omdat ouderen hier over het algemeen (in eerste instantie) minder gebruik van maken.
- **Landelijke campagnes:** zoals Wereld Alzheimer Dag en de campagnes van MantelzorgNL.
- **Bekendheid vergroten van bestaande initiatieven:** zoals het Odensehuis.

Stap 4: Samen drempels verlagen

- Wij investeren in toegankelijke informatievoorziening om de drempel naar deelname te verlagen.
- Wij onderzoeken de samenwerking met Dement talent voor inzet vrijwilligerswerk voor mensen met dementie
- Wanneer inwoners beter geïnformeerd zijn, zullen zij sneller gebruikmaken van het bestaande aanbod.
- Dit sluit goed aan bij de situatie in de gemeente Harlingen, waar al veel georganiseerd wordt op het gebied van bewegen, sport, cultuur en gezondheid. Het is onze taak om dit **zichtbaar en toegankelijk** te maken voor iedereen.

Stap 5: Verwachte resultaten

- Betere bekendheid en vindbaarheid van dagactiviteiten voor inwoners, professionals en partners.
- Meer deelname van mensen met dementie en hun naasten, waardoor zij langer actief en betrokken blijven.
- Sterker netwerk door samenwerking van zorgprofessionals, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.
- Grotere inclusie en beter bereik van inwoners met migratieachtergrond of beperkte taalvaardigheid.
- Hogere kwaliteit van leven via zinvolle daginvulling en sociale contacten.
- Minder overbelasting van mantelzorgers door passende ondersteuning.

- Sterkere lokale gemeenschap waarin sport, cultuur, zorg en welzijn elkaar aanvullen.

6.3: Ondersteuning van mantelzorgers

In de gemeente Harlingen erkennen we de onmisbare rol van mantelzorgers. Hun inzet maakt het mogelijk dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en volwaardig deelnemen aan het dagelijks leven. Tegelijkertijd zien we dat ondersteuning vaak pas op gang komt wanneer de zorg al zwaar drukt en overbelasting dreigt.

Daarom kiezen we voor tijdige, zichtbare en laagdrempelige hulp. We willen mantelzorgers ondersteunen bij het vinden van een gezonde balans tussen zorg, werk, gezin en eigen welzijn. Dit geldt in het bijzonder voor de groeiende groep werkende mantelzorgers, die extra druk ervaart door dubbele verantwoordelijkheden.

Onze inzet richt zich op preventie, respijtzorg, lotgenotencontact (zoals partnersgespreksgroepen) en structurele waardering. Daarbij kijken we niet alleen naar de mantelzorger en de zorgvrager afzonderlijk, maar ook nadrukkelijk naar hun onderlinge relatie. Iedere mantelzorger is uniek en verdient ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke situatie.

De uitvoering van het Steunpunt Mantelzorg Harlingen is belegd bij Connexa. Samen met Connexa, wijkverpleging, Alzheimer Nederland, praktijkondersteuners en andere partners bouwen we aan een stevig en toekomstbestendig steunpunt. Dit wordt een herkenbaar loket waar mantelzorgers terecht kunnen voor zowel praktische als emotionele steun. Ook Welzijn op Recept speelt hierbij een belangrijke rol: via een welzijnscoach worden mantelzorgers vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid geholpen om in balans te blijven en actief mee te doen.

6.3.1: Doelstellingen

Onze belangrijkste doelen zijn:

1. Mantelzorgers vroegtijdig signaleren en ondersteunen.
2. Overbelasting voorkomen door preventieve en passende hulp.
3. Waardering en erkenning structureel vergroten.
4. De samenwerking versterken tussen gemeente, Connexa, zorgaanbieders, scholen, verenigingen en andere partners.
5. Ondersteuning bieden vanuit positieve gezondheid, met aandacht voor zowel mantelzorger als zorgvrager en hun relatie.
6. Specifieke aandacht voor werkende mantelzorgers: hen helpen een betere balans te vinden tussen werk en zorg, in samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen.

6.3.2: Aanpak en stappen

Stap 1. Vroegtijdige signalering en registratie

Samen met huisartsen, praktijkondersteuners, scholen, gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties willen we mantelzorgers in een vroeg stadium bereiken. Naast een duidelijke sociale routekaart doen we dit via vrijwillige registratie bij het steunpunt. Zo krijgen zij sneller toegang tot passende ondersteuning en waardering. Voor werkende

mantelzorgers ontwikkelen we daarnaast een gerichte aanpak via werkgevers en HR-afdelingen.

Stap 2. Ontwikkeling ondersteuningsaanbod

We bieden een breed en flexibel pakket:

- Praktisch advies over Wmo, Wlz, zorgverzekeringen, regelingen en financiën.
- Respijtzorg via dagopvang, logeeropvang en vrijwilligerszorg.
- Trainingen en cursussen, zoals *Omgaan met dementie* of *Balans werk-privé*.
- Emotionele steun via lotgenotengroepen, coaching en activiteiten voor jonge mantelzorgers.
- Structurele waardering, bijvoorbeeld via de jaarlijkse mantelzorgwaardering en de Dag van de Mantelzorg.
- *Welzijn op Recept*: een welzijnscoach die samen met de mantelzorger de behoeften in kaart brengt en ondersteunt.
- Specifieke ondersteuning voor werkende mantelzorgers, zoals:
 - Informatie en advies over wettelijke regelingen (zorgverlof, flexibel werken);
 - Voorlichting en bewustwording bij werkgevers.

Stap 3. Toegankelijkheid vergroten. Het steunpunt krijgt één herkenbaar loket – digitaal en telefonisch – met duidelijke informatie in begrijpelijke taal, zo mogelijk ook in eerdere talen. We onderzoeken of het fysieke loket ook daadwerkelijk als herkenbaar punt ingericht kan worden. We zorgen ervoor dat het volledige aanbod toegankelijk is voor laaggeletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden. Iedere mantelzorger krijgt een vaste contactpersoon binnen het steunpunt. De inrichting en uitvoering van het steunpunt worden verzorgd door Connexa."

Stap 4. Samenwerking en netwerkvorming

We versterken de samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen, scholen, casemanagers dementie, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, sportverenigingen, kerken en andere maatschappelijke partners. Daarbij werken we ook samen met werkgeversorganisaties en bedrijven, zodat werkende mantelzorgers beter worden herkend en ondersteund.

Stap 5. Monitoring en verbetering

Jaarlijks evalueren we via evaluatieformulieren en enquêtes. Met een mantelzorgmonitor en registratie van voorzieningen volgen we trends en signalen. Daarbij kijken we specifiek naar de positie en ervaringen van werkende mantelzorgers. Op basis hiervan verbeteren we continu ons beleid en aanbod.

6.3.3: Randvoorwaarden

1. **Financiering en continuïteit:** structurele borging via gemeentelijke budgetten en subsidies, zoals de Regiodeal, AZWA en ZonMw.
2. **Bekendheid:** communicatie via zorgverleners, scholen, ondernemers, werkgevers, sociale media en lokale media.
3. **Toegankelijkheid:** ondersteuning geschikt maken voor diverse doelgroepen, ook voor laaggeletterden en anderstaligen.
4. **Coördinatie:** een coördinator mantelzorg bewaakt kwaliteit en samenwerking.
5. **Vrijwilligers:** structurele aandacht en begeleiding voor vrijwilligers, zodat hun inzet duurzaam blijft.

6.3.4: Verwachte effecten

- Een dynamisch en toekomstgericht steunpunt dat aansluit bij de behoeften van alle mantelzorgers.
- Mantelzorgers worden eerder bereikt, waardoor problemen minder snel opstapelen.
- Werkende mantelzorgers ervaren betere ondersteuning en krijgen meer ruimte om werk en zorg te combineren.
- Een breed gedragen netwerk waarin iedereen bijdraagt aan mantelzorgondersteuning.
- Mantelzorgers voelen zich gehoord, ondersteund en gewaardeerd.
- Een toegankelijk loket zonder bureaucratische drempels.

6.4: Samen investeren in samenwerking

Wij willen investeren in samenwerking en overleg om de ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te versterken, waarbij de autonomie centraal staat. Goede ondersteuning kan alleen tot stand komen wanneer wij elkaar als gelijkwaardige partners zien en samen optrekken. Co-creatie met de formele en informele partners (vrijwilligers en inwoners) is het streven. Door elkaar beter te leren kennen ontstaat openheid en vertrouwen. Dat maakt het doorverwijzen naar passende ondersteuning eenvoudiger en effectiever.

Naast het ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart zetten we sterk in op het versterken van de contacten tussen professionals en organisaties. Vanuit de woonzorgvisie richten we ons op een efficiëntere samenwerking en het gezamenlijk uitvoeren van acties. Hiervoor wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met verschillende activiteiten, zoals het creëren van ontmoetingsruimtes, het organiseren van activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en initiatieven die inwoners stimuleren zelf stappen te zetten om langer thuis te blijven wonen. De uitvoeringsagenda en de bijbehorende acties worden in een later stadium samen met de samenwerkingspartners vastgesteld.

6.4.1: Doelstelling

Als onderdeel van de woonzorgvisie organiseren we regelmatig themabijeenkomsten, specifiek voor mensen met dementie. We willen een stevig netwerk opbouwen waarin professionals, organisaties, mantelzorgers en inwoners samenwerken. Onze doelstelling is om:

- De samenwerking te versterken en te verbreden;
- Efficiënter samen te werken;
- Gezamenlijke kennisdeling te bevorderen;
- Gezamenlijk acties uit te voeren.

6.4.2: Aanpak en stappen

Stap 1: Vertrouwen en gelijkwaardigheid versterken in co-creatie

Wij investeren samen in een cultuur van gelijkwaardigheid tussen professionals, organisaties, mantelzorgers en mensen met dementie. Door openheid en vertrouwen centraal te stellen, kunnen wij effectiever samenwerken en doorverwijzen.

Stap 2: Netwerken ontwikkelen en versterken

Wij ontwikkelen een (digitale) sociale kaart en versterken de onderlinge contacten tussen professionals en organisaties. Vanuit de woonzorgvisie stellen wij een uitvoeringsprogramma op met activiteiten, zoals:

- Het creëren van ontmoetingsruimtes;
- Het organiseren van vitaliteitsbevorderende activiteiten;
- Het stimuleren van inwoners om zelf stappen te zetten om langer thuis te blijven wonen. De uitvoeringsagenda en de concrete acties bepalen wij samen met onze samenwerkingspartners.

Stap 3: Themabijeenkomsten organiseren

Wij organiseren regelmatig themabijeenkomsten, specifiek voor en over mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten werken wij aan:

- het ontwikkelen van een routekaart die inzichtelijk maakt welke stappen mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen zetten;
- het onder de aandacht brengen van de sociale kaart en het verkennen van de mogelijkheden van mediaplatforms zoals FINDmyApp, ChatGPT en Vraag het LIZ, en onderzoeken we of deze aanvullend zijn op de sociale kaart.
- het opstellen van een activiteitenkalender, geïnspireerd op het voorbeeld uit Waadhoeke; naast de digitale middelen zijn juist ook fysieke middelen belangrijk.

Met deze instrumenten vergroten wij het overzicht, de toegankelijkheid en de gezamenlijke en efficiëntere afstemming.

Stap 4: Instrumenten toepassen in de praktijk

Wij gebruiken de routekaart, activiteitenkalender en apps om mantelzorgers en professionals overzicht en richting te geven. Hierdoor ontstaat ruimte om samen met de inwoner een persoonlijk arrangement samen te stellen. Ondersteuning hoeft zo niet langer gebonden te zijn aan één dagprogramma op één plek, maar kan bestaan uit verschillende activiteiten bij bestaande voorzieningen, verenigingen en clubs. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over de overgang van een ontmoetingsplek naar dagbesteding. Waar mogelijk stimuleren wij vrijwilligerswerk als waardevolle en zinvolle aanvulling.

Stap 5: De samenwerking verbreden

Wij betrekken nadrukkelijk ook sportverenigingen, dorpshuizen, wijkverenigingen, kunst- en cultuurverenigingen en andere lokale initiatieven. De wijk- en dorpenondersteuner speelt hierbij een centrale rol door inwoners, verenigingen en organisaties met elkaar te verbinden. Voor deze rol maken wij een apart plan.

Daarnaast zoeken wij aansluiting bij bestaande netwerken, zoals het geriatrisch netwerk, en initiatieven zoals het Odensehuis en dagbestedingslocaties (*t Anker, Slachtehiem).

6.4.3: Verwachte resultaten

Door deze brede en structurele samenwerking bereiken wij:

- Meer uitwisseling en betrokkenheid tussen organisaties, professionals, mensen met dementie en hun mantelzorgers;
- Betere signalering van ondersteuningsbehoeften;
- Effectievere doorverwijzingen naar passende voorzieningen;
- Gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie;
- Meer zichtbaarheid en toegankelijkheid van het ondersteuningsaanbod;
- Een stevig netwerk met een duidelijke rolverdeling dat mensen met dementie en mantelzorgers samenhangend ondersteunt;
- Meer autonomie voor de inwoner met dementie en diens mantelzorger;
- Mogelijkheden voor actieve deelname aan de samenleving, waardoor mensen langer betekenisvol en betrokken blijven.

We verwachten hiermee een passend aanbod te kunnen realiseren.

6.5: Geïndiceerde dagactiviteiten

Wij willen de keuzevrijheid, kwaliteit en toegankelijkheid van dagbesteding voor mensen met dementie in de gemeente Harlingen vergroten en een toekomstbestendig aanbod creëren die aansluit bij de wensen van de inwoner. Dit doen wij door het vervoer te verbeteren, de samenwerking met partners te versterken en de locaties en activiteiten aantrekkelijker, vitaler en meer divers te maken.

6.5.1: Aanpak en stappen

Stap 1. Gezamenlijke analyse en overleg

Wij organiseren structureel overleg tussen beleid, de Dienst, het gebiedsteam, verwijzers en aanbieders om samen de huidige situatie te bespreken en streven hierbij ook naar samenwerking met de doelgroep. Daarbij brengen wij successen en knelpunten in beeld en bepalen wij gezamenlijke verbeterpunten.

Stap 2. Vergroten van keuzevrijheid en aanbod

Het activiteitenprogramma wordt breed, gevarieerd en aantrekkelijk ingericht, met nadruk op beweging, buitenactiviteiten en sociale interactie. Zo ontstaat een passend en uitnodigend aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners van Harlingen.

Stap 3. Verbeteren van vervoer

Wij onderzoeken hoe vervoersregelingen zowel kostendekkend als toegankelijker kunnen worden georganiseerd. Daarbij kijken wij naar de praktische oplossingen die Slachtheim al toepast en verkennen wij samenwerkingen met lokale vervoerders en vrijwilligersinitiatieven, zoals de buurtbus en welzijnsorganisaties.

Stap 4. Verminderen van wachttijden en verbeteren van communicatie

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor kortere toegangsroutes en mogelijkheden om sneller te kunnen indiceren met behoud van zorgvuldigheid en wettelijke verantwoordelijkheid. Samen met aanbieders verkennen wij tijdelijke alternatieven of overbruggingsactiviteiten bij wachttijden.

Daarnaast maken wij met gebiedsteam, aanbieders en ketenpartners heldere procesafspraken over communicatie richting inwoners. Wij zorgen voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening over mogelijkheden, wachttijden en procedures. Ook maken wij afspraken met aanbieders om inwoners eerder, persoonlijker en actiever te benaderen.

Verder stimuleren wij inwoners om deel te nemen aan algemene wijkactiviteiten, zodat de stap naar formele dagbesteding kleiner wordt. Daarbij maken wij gezamenlijke afspraken over de overgang van dagactiviteiten naar dagbesteding, waarbij combinaties van beide vormen een waardevolle optie kunnen zijn.

Stap 5. Actieve betrokkenheid van inwoners

Wij stimuleren inwoners en ouderen om zelf activiteiten te bedenken en te organiseren, met ondersteuning van Connexa, vrijwilligers en de gemeente. Deze initiatieven krijgen een plek binnen het bredere dagbestedingsaanbod en versterken de diversiteit, vitaliteit en het eigenaarschap van de activiteiten.

6.5.2: Verwachte resultaten

- **Keuzevrijheid en een aantrekkelijk toekomstbestendig aanbod** van dagbesteding, met nadruk op zingeving, bewegen, buitenactiviteiten en vitaliteit.
- **Betere bereikbaarheid** van dagbesteding; inwoners worden niet belemmerd door vervoersproblemen.
- **Heldere communicatie en realistische verwachtingen** bij inwoners en hun naasten.
- **Grotere betrokkenheid** van inwoners en mantelzorgers bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.
- **Een sterker netwerk en duurzame samenwerking** tussen gemeente, aanbieders, vrijwilligers en inwoners.

6.6: Ontmoeting en dagactiviteiten

6.6.1: Inleiding

In Harlingen zetten wij ons in voor een warm en betekenisvol netwerk voor mensen met dementie en hun naasten. Ontmoeting, zingeving, vitaliteit en betrokkenheid vormen hierbij de kern. Wij stimuleren sociale contacten en wederzijds begrip, voorkomen isolement en dragen actief bij aan een dementievriendelijke en inclusieve samenleving.

6.6.2: Doelstelling

Met onze inzet willen wij:

- Ontmoeting, zingeving en de leefomgeving versterken, onder andere door in te zetten op een inclusieve samenleving maar ook aandacht te hebben voor veiligheid en herkenbaarheid.
- Vitaliteit bevorderen door lichamelijke en cognitieve functies te stimuleren en sport en beweging toegankelijk te maken;
- Mantelzorgers ondersteunen, zodat zij hun draagkracht behouden en zich gesteund voelen;
- Oplossingen dichtbij huis realiseren samen met inwoners, bijvoorbeeld via verenigingen, scholen, bibliotheken en sportclubs;
- Oog hebben voor diversiteit en specifieke doelgroepen (jonge mensen met dementie, inwoners met een migratieachtergrond en hoogopgeleiden), waarbij wij zoveel mogelijk aansluiten bij het gewone leven en eerdere interesses.

6.6.3: Aanpak en stappen

Stap 1: Ontmoetingsplekken uitbreiden en versterken

- Wij maken bestaande locaties, zoals wijkcentra, dorpshuizen (Midlum en Wijnaldum), de bibliotheek en het Odensehuis, zichtbaarder en bekender bij inwoners. Dit doen wij samen met lokale media, huisartsen, casemanagers en andere partners.
- Wij onderzoeken ook hybride vormen van dagbesteding: onlinemuziek of beweging sessies voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn.
- Wij maken aandacht ontmoetingsplekken veilig en herkenbaar. Daarnaast voeren we een uitgebreide wijkscan uit in Oosterpark rondom bewegen en ontmoeten. Wij hebben daarbij o.a. aandacht voor:
 - Heldere bewegwijzering met pictogrammen en eenvoudige taal.
 - Rustige, overzichtelijke straten en pleinen zonder druk verkeer Of complexe kruispunten.
 - Goede verlichting, ook overdag, om desoriëntatie te voorkomen.
 - Herkenningspunten zoals banken, muurschilderingen of beeldhouwwerken helpen bij oriëntatie.
- Wij onderzoeken of het Odensehuis vaker open kan en/of een tweede locatie wenselijk en haalbaar is, waarbij wij dit regelmatig evalueren als pilot
- Samen met buurgemeenten (Súdwest-Fryslân, Waadhoeke, Leeuwarden) verkennen wij of gezamenlijke activiteiten of ontmoetingsplekken mogelijk zijn.

- Alle ontmoetingsplekken blijven laagdrempelig en vrij toegankelijk, zonder indicatie.

Stap 2: Het Alzheimer Café herstarten

- Wij herstarten samen met partners het **Alzheimer Café** als vaste ontmoetingsplek voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals
- Wij kiezen een goed bereikbare locatie, stemmen de tijden af op de wensen van inwoners en vullen het jaarprogramma met thema's en inspirerende gastsprekers.

Stap 3: Ondersteuning voor mantelzorgers uitbreiden

- Wij organiseren **Mantelzorgcafés**, geïnspireerd op het Plus Café in Waadhoeke.
- Deze cafés bieden mantelzorgers ontmoeting, herkenning, rust en praktische informatie.

Stap 4: Vrijwilligerswerk en participatie stimuleren

- Wij zetten sterker in op vrijwilligerswerk, onder andere via Connexa en **DemenTalent**, zodat mensen met dementie hun talenten kunnen inzetten bij sportclubs, buurttuinen of bibliotheken. Dement Talent kan bedrijven en organisaties enthousiast maken en begeleiden. Zo blijven zij actief en betekenisvol deelnemen aan de samenleving.

Stap 5: Aandacht voor diversiteit en specifieke doelgroepen

- Voor inwoners met een migratieachtergrond zoeken wij aansluiting via kerken, de bibliotheek, Connexa, vluchtelingenwerk, het COA, sleutelfiguren en de wijk- en dorpenondersteuner. Hiervoor wordt een apart plan opgesteld.
- Voor jonge mensen met dementie en inwoners met lichte ggz-problematiek ontwikkelen wij passende activiteiten.

6.6.4: Verwachte resultaten

Door deze inzet verwachten wij:

- Een breed en laagdrempelig aanbod van ontmoetings- en dagactiviteiten;
- Grotere bekendheid en beter gebruik van het Odensehuis en andere initiatieven;
- Meer mogelijkheden voor mensen met dementie om actief en betekenisvol deel te nemen, onder andere via vrijwilligerswerk;
- Steun en verlichting voor mantelzorgers door ontmoetingsplekken en praktische informatie;
- Groeiende deskundigheid bij professionals, vrijwilligers en verenigingen;
- Een inclusieve gemeenschap waarin mensen met dementie en hun naasten zich gezien, gesteund en verbonden voelen.

H7: Literatuurlijst

Alzheimer Nederland. (2024). *Feiten en cijfers dementie 2024*. <https://www.alzheimer-nederland.nl>

Alzheimer Nederland & ABF Research. (2024). *Factsheet dementie per gemeente, peildatum 2023 met prognose 2040*. <https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-dementie-gemeente>

Baådoudi, F., van der Lucht, F., de Klerk, M., et al. (2023). Are older people worse off in 2040 regarding health and social status? *BMC Public Health*, 23, 1158. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15503-6>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021). *Bevolkingsprognose 2020–2060* (StatLine 84646NED). <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84646NED>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024a). *Bevolkingsprognose 2024–2070*. <https://www.cbs.nl>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024b). *Mantelzorg in cijfers 2024*. <https://www.cbs.nl>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024c). *Bevolking; kerncijfers gemeenten 2024* (StatLine 37259NED). <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/37259NED>

DataFryslân. (2023). *Zorg en wonen Fryslân*. <https://www.datafryslan.nl>

DataFryslân. (2024). *Wonen en zorg: Dementie in Friesland*. <https://www.datafryslan.nl>

de Bruin, S., et al. (2023). Effects of nature-based activities on dementia. *Ageing Research Reviews*, 88, 101950. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2023.101950>

Dementiemonitor Mantelzorg, Nivel & Alzheimer Nederland. (2024). *Regionale resultaten Friesland*. Alzheimer Nederland.

Fries Sociaal Planbureau. (2016). *Mantelzorg in Friesland: Trends en uitdagingen*. <https://www.fsp.nl>

Friese Zorgorganisaties. (2024). *Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn Fryslân 2030*. [Geen URL opgegeven]

Hilderink, H. B. M., Snijders, B. E. P., et al. (2020). Dutch DALYs: Current and future burden of disease in the Netherlands. *Archives of Public Health*, 78, 85. <https://doi.org/10.1186/s13690-020-00440-2>

Kenniscentrum Digitale Zorg. (2024). *Digitale innovaties in de dementiezorg: Kansen en praktijkvoorbeelden*. <https://www.kenniscentrumdigitezorg.nl>

Kitwood, T. (2022). *Dementia reconsidered: The person comes first* (Herz. ed.). Open University Press.

Movisie. (2024). *Prognoses dementie en mantelzorg in Nederland*. <https://www.movisie.nl>

Phinney, A., Kelson, E., Baumbusch, J., O'Connor, D., & Purves, B. (2022). Walking in the neighbourhood: Performing social citizenship in dementia. *Dementia*, 21(1), 35–52. <https://doi.org/10.1177/1471301221994300>

Planbureau Fryslân. (2023). *Demografische trends Harlingen*. <https://www.planbureau Fryslan.nl>

Planbureau Fryslân. (2024). *Wie zorgt er voor de zorg? De veranderende verantwoordelijkheid voor zorg in Fryslân*. <https://www.planbureau Fryslan.nl>

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2023). *Zorgstandaard dementie: Update en implementatieadvies*. <https://www.rivm.nl>

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2024). *Groene dagbesteding en gezondheid*. <https://www.rivm.nl>

Sociaal en Cultureel Planbureau. (2017). *Ouderen langer zelfstandig*. <https://www.scp.nl/publicaties/boeken/2017/01/19/ouderen-langer-zelfstandig>

Sociaal en Cultureel Planbureau. (2023). *Mantelzorg in cijfers 2023*. <https://www.scp.nl/publicaties/boeken/2023/09/21/mantelzorg-in-cijfers-2023>

Trimbos-instituut. (2022). *Eén op de vijf mensen krijgt dementie, maar een goede mentale gezondheid helpt*. <https://www.trimbos.nl>

Vektis. (2022). *Zorgcijfers dementie per gemeente*. <https://www.vektis.nl>

Vilans. (2024). *Kosten en baten van dagbesteding bij dementie*. <https://www.vilans.nl>

Zorg voor Beter. (2025). *Dagbesteding en dagopvang bij dementie*. <https://www.zorgvoorbeter.nl>

H8: Bijlagen

Bijlage 1 Gespreksleidraad interviews en focusgroepen

Interviewleidraad doelgroep mantelzorgers. Groen is nice to know.

Vanuit de Gemeente Harlingen onderzoeken wij het aanbod van dagactiviteiten voor mensen met beginnende dementie. We onderzoeken wat het huidige aanbod is in de gemeente, en waar nog behoefte aan is. We willen u hierover graag een aantal vragen stellen.

Er is geen goed of fout. Uw antwoorden zijn anoniem, uw naam komt niet terug in de rapportage.

Persoonlijke situatie van de persoon met dementie

- **Woonsituatie (ziektebeeld, Leeftijd, cultuur en geloof)**

Persoonlijke situatie van de mantelzorger

Dementie

- Was u voordat u mantelzorger werd op hoogte van wat dementie inhoudt?
Doorvragen: Hoe of door wie bent u op de hoogte gebracht? Wat heeft u geholpen? **Of wat zou u kunnen helpen?**

Huidig aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie

- Maakt de persoon waar u mantelzorger van bent gebruik van dagactiviteiten (georganiseerde dagactiviteiten) voor mensen met (beginnende) dementie?
- Zo ja, welke? Hoe bent u als mantelzorger hiervan op de hoogte gebracht? Waarom wordt hier gebruik van gemaakt. En waarom nog meer? Doorvragen: Wat betekent dit voor u? *Wat kan er beter? En wat nog meer?*

Zo nee, waarom niet?

- *Welke mogelijkheden voor dagactiviteiten kent u nog meer?*
- *Doorvragen*
- *Hoe bent/blijft u op de hoogte van het bestaan van deze mogelijkheden voor dagactiviteiten voor mensen met (beginnende)dementie?*
- *Vindt u dat er door de organisaties ten aanzien van georganiseerde dagactiviteiten voldoende wordt samengewerkt? Waarom wel? Waarom niet?*

Behoeft

- Wat heeft de persoon met dementie volgens u nodig om de kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, wandelen, sport etc.?
- Wat is de behoefte op het gebied van dagactiviteiten?
- Welke voorzieningen/ activiteiten voor mensen met beginnende dementie mist u in uw omgeving?
- Wat is nodig om dit te realiseren?
- Wie zou dit volgens u op moeten pakken?

Bereik

- Hoe gaat de persoon met dementie naar de dagactiviteit? (vervoer)
- Brengt u de persoon of iemand anders? Doorvragen: Is het vervoer soms lastig?

Respijtzorg

- Weet u wat respijtzorg is en wat mogelijk is aan respijtzorg?
- Heeft u mensen die u kunnen ondersteunen?

Bereiken doelgroep met een migratieachtergrond

Uit onderzoek blijkt dat doelgroepen met een migratieachtergrond minder gebruik maken van dagbesteding voor mensen met beginnende dementie

- Heeft u enig idee waarom? Doorvragen: Taboe op dementie, onbekendheid met dementie Informatie sluit niet goed aan
- Wat is nodig om deze doelgroep te bereiken?

Doorvragen: Andere manier van communiceren/informereren, Ander aanbod, Wat is er nodig voor deze doelgroep?

Mantelzorg

- Welke voorzieningen zijn er in uw omgeving om mantelzorgers te ontlasten en ondersteunen?
- Maakt u (uw mantelzorger) hier gebruik van? Waarom wel/niet?

- Welke voorzieningen om mantelzorgers te ontlasten of ondersteunen mist u in uw omgeving?
- Waar heeft u behoefte aan? En wat nog meer?
- Wat is nodig om dit te realiseren? En wat nog meer? *Wie zou dit volgens u op moeten pakken?*
- *Hoe bent/blijft u op de hoogte van het bestaan van deze voorzieningen voor mantelzorgers? Is dit voldoende? Hoe kan dit beter? Vindt u dat er door de organisaties ten aanzien van voorzieningen voor mantelzorgers voldoende wordt samengewerkt? Waarom wel? Waarom niet?*
- Heeft u verder nog ideeën om het aanbod van dagactiviteiten voor mensen met beginnende dementie in de gemeente te verbeteren?

Andere belangrijke opmerkingen en bevindingen

Bijlage 2 Gespreksleidraad interviews en focusgroepen

Interviewleidraad doelgroep inwoners met dementie

Vanuit de Gemeente Harlingen onderzoeken wij het aanbod van dagactiviteiten voor mensen met beginnende dementie. We onderzoeken wat het huidige aanbod is in de gemeente, en waar nog behoefte aan is. We willen u hierover graag een aantal vragen stellen.

Er is geen goed of fout. Uw antwoorden zijn anoniem, uw naam komt niet terug in de rapportage.

Persoonlijke situatie

- **Woonsituatie (ziektebeeld, Leeftijd, cultuur en geloof)**

Dementie

- Was u voor de diagnose dementie (van uzelf of uw naaste) op de hoogte van wat dementie inhoudt? Doorvragen: Hoe of door wie bent u op de hoogte gebracht? Wat heeft u geholpen? *Of wat zou u kunnen helpen?*

Huidig aanbod

- Maakt u gebruik van dagactiviteiten (georganiseerde dagactiviteiten) voor mensen met (beginnende) dementie?
- Zo ja, welke? Hoe bent u hiervan op de hoogte gebracht? Waarom maakt u hier gebruik van? En waarom nog meer? Doorvragen: Wat betekent dit voor u? **Wat kan er beter?** En wat nog meer?

Zo nee, waarom niet?

- Welke mogelijkheden voor dagactiviteiten kent u (waar u zelf geen gebruik van maakt)?
- Doorvragen
- **Hoe bent/blijft u op de hoogte van het bestaan van deze mogelijkheden voor dagactiviteiten voor mensen met (beginnende)dementie?**

Behoeft

- Wat heeft u nodig om de kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, wandelen, sport etc.?
- Zijn er mensen in uw omgeving die u helpen of ondersteunen? Wie zijn dat?
- Waar heeft u nog meer behoefte aan op het gebied van dagactiviteiten?
- Welke voorzieningen/ activiteiten voor mensen met beginnende dementie mist u in uw omgeving?
- Wat is nodig om dit te realiseren?
- **Wie zou dit volgens u op moeten pakken?**

Bereik

- Hoe gaat u naar de dagactiviteit? (vervoer)
- Gaat u alleen of samen met iemand? Doorvragen: Is het vervoer soms lastig?

Overige belangrijke opmerkingen/bevindingen

Bijlage 3 Bijeenkomst Odensehuis

**BIJEEN
KOMST**

Odensehuis Harlingen viert 1-jarig bestaan

Wanneer:
18 september 2025

Waar:
Clubhuis fc Harlingen,
Oosterparkweg 8,
Harlingen

Hoe laat:
Van 13:30 tot ongeveer
17:00 uur

Aanmelden:
Niet nodig, vrije inloop

Op donderdag 18 september viert het Odensehuis Harlingen haar eenjarig bestaan. Iedereen is vanaf 13:30 uur welkom voor een hapje en een drankje. Het koor De Moudekrûpers uit Kimsward treedt op, en wethouder Erik de Groot en hoogleraar dementie Anne Mei The spreken over dementie en het belang van het Odensehuis.

EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE HARLINGEN

Inwoners voelen zich veilig, van
betekenis en actief

Centrale thema's

- Maatschappelijke betrokkenheid en signalering
- Heldere en zichtbare communicatie
- Ondersteuning van mantelzorgers
- Samen investeren in samenwerken
- Geïndiceerde dagactiviteiten
- Ontmoeting en dagactiviteiten

Aanpak

- 1 Vergroten van kennis
- 2 Training en deskundigheid
- 3 Duidelijke informatie

**SAMEN MAKEN WE GEMEENTE HARLINGEN
DEMENTIE-INCLUSIEF**

Maatschappelijke betrokkenheid en signalering

Visie

Samen bouwen aan een dementievriendelijk Harlingen, waar iedereen zich gezien, begrepen en gesteund voelt.

Doelen

- Meer bewustwording
- Vroegtijdige signalering
- Een inclusieve samenleving

Aanpak

- Publiekscampagnes
- Trainingen *Goed omgaan met dementie*
- Samenwerking met verenigingen en ondernemers

Verwachte resultaten

- Meer herkenning van signalen
- Toegankelijke ontmoetingsplekken
- Snellere doorverwijzing

Heldere en zichtbare communicatie

Visie

Communicatie maakt activiteiten vindbaar en toegankelijk.

Doelen

Vindbaarheid vergroten, duidelijke en inclusieve communicatie en actieve doorverwijzing

Aanpak

Fysieke en digitale kanalen, duidelijke taal en aandacht voor diversiteit

Verwachte resultaten

- Grotere bekendheid
- Meer deelname
- Minder overbelaste mantelzorgers
- Sterkere gemeenschap

Ondersteuning van mantelzorgers

Visie

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Wij bieden tijdige en laagdrempelige ondersteuning.

Doelen

Vroegtijdige signalering, overbelasting voorkomen, waardering vergroten en extra aandacht voor werkende mantelzorgers.

Aanpak

- Signalering & registratie
- Breed aanbod
- Centraal loket

Verwachte resultaten

Toekomstbestendig steunpunt, mantelzorgers worden eerder bereikt, betere balans werk-zorg en mantelzorgers worden gehoord en gewaardeerd.

Samen investeren in samenwerken

Visie

Goede ondersteuning lukt alleen als we samenwerken als gelijkwaardige partners.

Doelen

Sterk netwerk, betere doorverwijzingen en kennisdeling en innovatie.

Aanpak

- Netwerk ontwikkelen
- Sociale kaart
- Routekaart & activiteitenkalender
- Verbreding van samenwerking

Verwachte resultaten

Meer uitwisseling en betrokkenheid, stevig netwerk en betere signalering en doorverwijzing

Geïndiceerde dagactiviteiten

Visie

Geïndiceerde dagactiviteiten aantrekkelijker en meer divers maken met extra keuzevrijheid en vitaliteit.

Doelen

Meer keuzevrijheid, goede vervoersmogelijkheden, duidelijke communicatie en kortere wachttijden.

Aanpak

Structureel overleg, variatie in aanbod, goede vervoersmogelijkheden en inwoners betrekken bij activiteiten.

Verwachte resultaten

- Divers aanbod
- Betere bereikbaarheid
- Heldere communicatie
- Inwonersparticipatie

Ontmoeting en dagactiviteiten

Visie

Een warm en betekenisvol netwerk met ontmoeting, vitaliteit en betrokkenheid als kern.

Doelen

Ontmoetingsplekken uitbreiden, vitaliteit bevorderen, mantelzorgers ondersteunen en aandacht voor diversiteit.

Aanpak

- Bibliotheek, wijkcentra en Odensehuis
- Alzheimer Café herstarten
- Mantelzorgcafés
- Vrijwilligerswerk (DemenTalent en Connexa)

Verwachte resultaten

Breed aanbod, meer bekendheid en deskundiger gemeenschap